

**Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich**

**Departement 2, Studiengang
Psychomotoriktherapie**

Bachelor-Arbeit

**Die sieben Bausteine für
professionelle Improvisation in der
Psychomotoriktherapie**

Eingereicht von: Andrea Frei und Moritz Schneiter

Begleitung: Prof. Dr. Jürg Blickenstorfer

20. Februar 2017

Abkürzungsverzeichnis

EDK Erziehungsdirektorenkonferenz

HfH Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

ICF Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

PMT Psychomotoriktherapie

Abstract

In der Praxis der Psychomotoriktherapie müssen Vorbereitungen und Konzepte oftmals über Bord geworfen werden, da die Kinder im Hier und Jetzt abgeholt werden müssen. In der vorliegenden Arbeit wird daher untersucht, welche die Bausteine von professioneller Improvisation sind, die in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden können. Ausgehend von Fachliteratur, Informationen vom Berufsverband und der Ausbildungsstätte wird zunächst der Begriff der Professionalität im therapeutisch-pädagogischen Setting untersucht und auf die Psychomotoriktherapie übertragen. Parallel dazu wird insbesondere auf Basis der Theaterimprovisation eine Übertragung auf die Psychomotoriktherapie aufgearbeitet. Zusammenfassend lassen sich sieben Bausteine festhalten, die geschult werden können, um in der Psychomotoriktherapie professionell improvisieren zu können.

Dank

Wir bedanken uns bei Jürg Blickenstorfer für die ermutigende Unterstützung beim Erstellen dieser Arbeit. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich Zeit genommen haben, unsere Arbeit zu korrigieren und zu verschönern. Danke auch unseren Freunden, die uns während dieser Zeit mental getragen, begleitet und aufgemuntert haben.

Anmerkung

Vor Beginn der Arbeit soll erwähnt sein, dass die Autoren dieser Arbeit ihrem eigenen Geschlecht entsprechende Formulierungen gebrauchen. Obschon mehrheitlich Frauen im Beruf der Psychomotoriktherapie arbeiten und Männer¹ daher eine Rarität darstellen und entsprechend besonders gefragt sind², wollen sich die Autoren nicht auf die weibliche Form beschränken, sondern beiden Geschlechtern gerecht werden. Es gelten jedoch sämtliche Bezeichnungen für beidelei Geschlecht.

¹ Siehe unter <https://berufsberatung.ch/dyn/show/27319>

² siehe unter: <https://berufsberatung.ch/dyn/show/27243>

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	2
Abstract	3
Inhaltsverzeichnis	5
1 Einleitung	7
1.1 Vorverständnis und persönlicher Bezug	7
1.2 Forschungsfrage und -hypothesen	8
1.3 Methodisches Vorgehen	9
2 Theorie	10
2.1 Begriffsklärung Psychomotorik	10
2.2 Professionalität im therapeutisch-pädagogischen Setting (Andrea Frei).....	11
2.2.1 Die vier Säulen der Professionalität nach Nussle-Stein (2006) 15	
2.2.1.1 Fachkompetenz	17
2.2.1.2 Methodenkompetenz	18
2.2.1.3 Interaktionale und interpersonelle/soziale Kompetenzen	20
2.2.1.4 Kompetenz zur Ergebnisreflexion.....	23
2.2.2 Exkurs: Das Gegenteil von Rezepten heisst Intuition.....	23
2.3 Improvisation (Moritz Schneider)	26
2.3.1 Geschichte der Improvisation im Theater	26
2.3.2 Theaterimprovisation – Annäherung und Herleitung einer Übertragung auf die Psychomotoriktherapie	28
2.3.2.1 Erster Übertrag auf die Psychomotoriktherapie.....	31
2.3.2.2 Wirksamkeit kreativer Methoden	33
2.3.2.3 Zweiter Übertrag auf die Psychomotoriktherapie	39
2.3.2.4 Rahmenbedingungen und Strukturen der Improvisation	40
2.3.2.5 Dritter Übertrag auf die Psychomotoriktherapie	42
3 Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung	44
3.1 Bausteine	44
3.2 Wie schult man Intuition und Wahrnehmung?	45
4 Diskussion und kritische Betrachtung	47

5	Ausblick	49
6	Literaturverzeichnis	50
	Anhang A: Therapeutische Kompetenzen	55
	Anhang B: Formular zur Vor- und Nachbereitung einer Therapiektion.....	56
	Anhang C: Psychomotorische Abklärung des Schulamts Stadt Zürich.....	58

1 Einleitung

Als Studierende mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich Theater bzw. Tanz haben wir beide während der Ausbildung an der HfH zum Psychomotoriktherapeut bzw. zur Psychomotoriktherapeutin den Selbsterfahrungsanteil stark vermisst. Wir haben die Wahlfachangebote von Dozenten aus Holland (Zwolle, Windesheim) sehr geschätzt, da diese so selbsterfahrungs- und praxisorientiert waren wie sonst kein Modul der Ausbildung. Bei der Suche nach der Handhabung von Selbsterfahrung in verschiedenen therapeutischen Feldern wurde uns klar, dass sozusagen alle Therapieausbildungen – von Musik- und Tanztherapie über verschiedene Ausrichtungen der Psychotherapie bis Körpertherapieformen – in ihrem Lehrplan die Selbst- und Eigenerfahrung explizit zum Erwerb des Abschlusses forderten. Im Zusammenhang mit unserer bisherigen Berufserfahrung und den Therapiepraktika erlebten wir die Improvisationsfähigkeit besonders in der Arbeit mit Kindern als Grundwerkzeug, weshalb wir uns weiter mit der Improvisationsfähigkeit und deren Abhängigkeit von Selbsterfahrung befassen wollten.

1.1 Vorverständnis und persönlicher Bezug

Dass Improvisationsfähigkeit mit Selbsterfahrung zusammenhängen musste, das war unsere Grundannahme bei der vertieften Themensuche.

Als Tanzpädagogin und Choreografin habe ich mich jahrelang mit Improvisation beschäftigt und unterschiedliche Arbeitsweisen erprobt. In der Psychomotoriktherapie war für mich Mit-dem-Kind-Mitgehen daher relativ einfach und entsprach mir sehr. Da die improvisatorische Technik jedoch rasch auch in der Kunstwelt (immer noch) als „beliebig“ abgetan wird³, wollte ich mich in dieser Arbeit mit der

³ Erst seit den 1950/60er Jahren wird Improvisation bewusst während der Tanzaufführung und nicht nur als Mittel im choreographischen Prozess eingesetzt. (vgl. Lampert, F. (2007). *Tanzimprovisation. Geschichte – Theorie – Verfahren – Vermittlung*. Bielefeld: transcript, S. 15). In meiner praktischen Arbeit als Tänzerin und Choreografin zeigte sich mir jedoch, dass Kolleginnen und Kollegen teilweise immer noch der Improvisation maximal das Mittel zum

Professionalität in der improvisatorischen Tätigkeit der Psychomotoriktherapie befassen.

Für mich als Bewegungsschauspieler, Theaterpädagoge und Körpertherapeut ist die Improvisation seit bald 22 Jahren eine der wichtigsten Grundlagen in der künstlerisch-pädagogischen und therapeutischen Arbeit mit anderen Menschen. Improvisation ist für mich sowohl eine Methode als auch eine unabdingbare Fähigkeit, ohne die ich nicht Theaterschaffender und Körpertherapeut sein könnte. Und gerade weil ich diesbezüglich in der Psychomotoriktherapie beträchtliche Überschneidungen entdeckte, interessierte ich mich für dieses Studium. Durch meine berufliche Vorerfahrung und die für mich neu gewonnenen Erkenntnisse aus dem Psychomotoriktherapiestudium, kam ich zur Überzeugung, dass die Improvisationsfähigkeit in der Psychomotoriktherapie grundlegend ist, um therapeutisch wirksam sein zu können. Da die Inhalte des Studiums dem jedoch meines Erachtens zu wenig Rechnung trugen, wollte ich mich in dieser Arbeit diesem Thema zuwenden.

1.2 Forschungsfrage und -hypothesen

Die Erarbeitung der Forschungsfrage auf unser Anliegen zugespißt verlief prozesshaft. Von der vorläufigen Fragestellung „Was sind die Voraussetzungen an Professionalität in der PMT, um als Therapeut/in den Prozess einer Therapiestunde durch Improvisation gestalten zu können, ohne beliebig zu werden?“ sind wir über mehrere Diskussionen auch mit Kolleginnen zur folgenden Verdichtung der Forschungsfrage gelangt:

Welches sind die Bausteine von professioneller Improvisation in der Psychomotoriktherapie?

Zweck zugestehen und finden, dass das ja wohl keine Kunst sei, weder als Kunstform innerhalb der Tanzkunst noch dass es dafür eigene Techniken benötige.

Im Arbeitsprozess haben uns auch drei Hypothesen begleitet:

1. Therapeutinnen, die leitende Theorien der Psychomotorik über verschiedene Sinnesmodalitäten erfahren und verinnerlicht haben, sind in der Lage effektivere Therapieprozesse zu erzeugen.
2. Therapeutinnen, die durch praktische Selbsterfahrung gelernt haben, sich selbst zu erkennen und reflektieren, finden schneller Antworten auf entscheidende psychomotorische Fragestellungen.
3. Die Fähigkeit, Improvisation als professionelle Technik in der PMT anwenden zu können, bewahrt die Therapeutinnen davor, in beliebig-unreflektierten Mustern verhaftet zu bleiben.

1.3 Methodisches Vorgehen

In dieser Arbeit werden die Ergebnisse einer theoretischen Auseinandersetzung in Form einer Literaturliteraturarbeit präsentiert. Nach einer ersten Literaturrecherche wurden in einem Protokoll die relevanten Funde festgehalten und nach gegenseitigem Austausch in der Folge nach den besprochenen Auswahlkriterien priorisiert und unter Aufteilung in die zwei Hauptteile – Improvisation und Professionalität – in Einzelarbeit vertieft analysiert. Im dritten Schritt wurden die Teile zusammengeführt, um die Fragestellung beantworten zu können. Abschliessend werden Vorschläge gemacht, wie diese Bausteine der professionellen Improvisation erlernt und gefördert werden können, sowie kritische Punkte diskutiert.

2 Theorie

Als erstes wird der Begriff der Psychomotorik in unserem Verständnis geklärt. Danach wird der Begriff der Professionalität im therapeutisch-pädagogischen Setting erarbeitet. Anschliessend wird die Improvisation auf ihre Geschichte im Theater und ihre Übertragung auf die Psychomotoriktherapie untersucht.

2.1 Begriffsklärung Psychomotorik

Der Begriff Psychomotorik umfasst ein vielfältiges Fachgebiet, weshalb es nicht möglich ist, dieser Arbeit eine Definition zu Grunde zu legen, die alle Aspekte umfasst. Für die vorliegende Arbeit wird der Begriff anhand der für uns wichtigsten Grundlagen charakterisiert, die sich auf Aussagen von Kiphard, Zimmer, Aucouturier und Dokumente des EDK beziehen. Da sich die diversen Beschreibungen und Definitionen der Psychomotorik trotz grossen Gemeinsamkeiten in ihrer Gewichtung unterscheiden, halten wir folgend die für uns relevantesten Kriterien fest:

Kiphard (1989) beschreibt „Psychomotorik als eine Erlebnis- und Persönlichkeitsorientierung, bei der sich die Kinder spielerisch frei und ungezwungen handelnd äussern und entwickeln können“ (S. 12). Bei Zimmer (1999) wird die Psychomotorik als Förderung der gesamten Persönlichkeit in den Überschneidungsbereichen von Bewegung, Wahrnehmung, Verhalten und Selbsterleben, die sich gegenseitig beeinflussen, beschrieben (vgl., S. 22). Weiter betont Zimmer, dass beim Kind vor allem über erlebnisorientierte Angebote im spielerisch-motorischen Bereich die

- Eigentätigkeit und das selbstständige Handeln
- Erweiterung der Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit durch Erfahrungen in der Gruppe

zu fördern sei (vgl. ebd., S. 22). Erweiternd fügt Aucouturier (2006) mit seinem Verständnis von Psychomotoriktherapie dem oben beschriebenen eine tiefenpsychologische Sichtweise hinzu. Psychomotorik geht von der Beziehung zwischen dem Geistig-Seelischen und dem Körperlich-Motorischen aus, zwischen psychischen Prozessen und physischer Bewegung besteht eine enge wechselseitige Verbindung. Unser Verhalten und unser körperlicher Ausdruck, der sich in Freude und Lust zeigen kann oder auch Unlust und Ängste zum Ausdruck bringt, ist mit unserem psychischen Empfinden und unseren Gefühlen eng verbunden. Deshalb hat für ihn ein Kind für alles, was es tut, seine inneren Beweggründe. Dem Kind muss die Möglichkeit gegeben werden, diese innere Bewegtheit im psychomotorischen Raum auszudrücken (vgl., S. 272–275).

2.2 Professionalität im therapeutisch-pädagogischen Setting (Andrea Frei)

Auf der Suche nach Literatur zum Begriff der Professionalität muss bei der Betrachtung der Psychomotoriktherapie auf ihre Nachbardisziplinen zurück gegriffen werden: Psychologie, Pädagogik/Heilpädagogik, Soziologie, Ergotherapie. In der Psychologie befasste sich Nussle-Stein (2006, S. 216 ff) in ihrer Dissertation mit der „Professionalität und Qualität in Beratung und Therapie“ disziplinen- und theorie-/praxis-übergreifend. Sie erklärt ihr Vier-Säulen-Prinzip als „Raster zur Professionalitätsbeschreibung für alle sozialwissenschaftlichen Berufe“. Beim Studieren ihres Modells „Vier Säulen der Professionalität“ zeigt sich, dass es sich auch für die Psychomotoriktherapie als sinnvoll erweist. Entsprechend soll in der nachfolgenden Vertiefung ihr Modell als Grundgerüst dienen. Vorgängig wird jedoch auf übergreifende Faktoren sowie hierarchische Professionalitätsabstufungen eingegangen.

Auch Professor Revenstorf (2008) der Universität Tübingen und Leiter der Milton Erickson Gesellschaft hat sich mit therapeutischen Kompetenzen befasst (siehe Grafik „Therapeutische Kompetenzen“ im Anhang A). Total zählt er etwa 20

Kompetenzen, welche mehrheitlich aus implizitem Wissen bestehen, über die ein Therapeut verfügen sollte (vgl., S. 9–10). Zusammenfassend hält er fest, dass es v. a. Faktoren der therapeutischen Beziehung seien, die eine gute Therapie ausmachen und die sich als Resonanz (oder *Allianz/Alliance*) und überzeugtes und überzeugendes Handeln (*Allegiance*) beschreiben liessen. Es müsse dabei immer wieder darauf hingewiesen werden, dass die Persönlichkeit des Therapeuten eine ganz besondere Rolle spiele (vgl. ebd., S. 15). Wichtig sei, dass einerseits der Patient, aber auch der Therapeut die Behandlung als sinnvoll erleben würde. So bleibe der Therapeut authentisch und wirke überzeugend. Für den Erwerb von psychotherapeutischer Kompetenz hat Revenstorf fünf Lernschritte definiert (ebd., S. 12–14):

1. *Novize*: Lernen kontextunabhängiger Reaktionen, die auf der Wahrnehmung von Unterschieden aufbauen.
2. *Lehrling*: Regeln und Algorithmen zum Erlernen der Bedeutung von Kontexten zur Anpassung der Regeln gemäss wiederkehrender Aspekte.
3. *Geselle*: Zielbildung Heuristiken und Strategien in der handwerklichen Grundkompetenz mit subjektiv gewichteter Perspektive (phänomenologische Analyse).
4. *Könnner*: Vorhandensein von Maximen basierend auf einem diagnostischen Blick, d. h. dem ganzheitlichen Erkennen der Situation.
5. *Meister*: Automatisch intuitives Handeln und explizite wie auch ganzheitliche Vermittlung.

Diese Bezeichnungen lassen sich mit den fünf Schritten „vom Neuling zum Experten“ von Dreyfus und Dreyfus (1987, S. 41 ff) – Philosophieprofessor der eine, Computerwissenschaftler der andere – vergleichen. Sie haben sich mit der künstlichen Intelligenz und dem menschlichen Denken befasst: Stufe eins der Charakteristik ist der „Neuling (Novice)“ (ebd., S. 43), welcher vorwiegend nach Regeln handelt und den Gesamtkontext wenig in seine Arbeit miteinbeziehen kann. Auch Erfolg und Misserfolg führt er entsprechend auf die angewandte Regel zurück (vgl. ebd., S. 49). Die zweite Stufe wird als „fortgeschrittener Anfänger (Advanced Beginner)“ (ebd., S. 45) bezeichnet, der in konkreten Situationen praktische Erfahrungen beim Umgang mit bedeutungsvollen Elementen mache (vgl. ebd.). Es

sei die zunehmende Erfahrung, die der fortgeschrittene Anfänger in seine Entscheidungen einfließen lassen könne. Stufe drei nennen die Co-Autoren „Kompetenz (Competence)“ (ebd., S. 46):

Der kompetent Handelnde ... fühlt sich, nachdem er mit der Wahl eines geeigneten Plans gerungen hat, verantwortlich für das Ergebnis seiner Wahl, ist an ihr auch gefühlsmässig beteiligt. Während er sowohl beim Verstehen als auch bei seinen Entscheidungen *Abstand* zu den Dingen bewahrt, fühlt er sich mit den Konsequenzen seiner Handlungen zutiefst *verbunden*. (ebd., S. 49–50)

Die beiden höchsten Stufen des Könnens seien durch ein „rasches, flüssiges und teilnehmendes Verhalten“ gekennzeichnet, das mit dem langsamen, distanzieren Überlegen beim Problem-Lösen kaum signifikante Ähnlichkeiten aufweise (vgl. ebd., S. 51). Dazu gehöre die Stufe vier: „Gewandtheit (Proficiency)“ (ebd.). Die Autoren sprechen hier von „holistischem Erkennen von Ähnlichkeiten“, bei welchem die „intuitive Fähigkeit, Muster (Patterns) zu benutzen, ohne sie in Komponenten zu zerlegen“ angewendet werde (vgl. ebd., S. 52). Intuition wird hierbei mit Know-how gleichgesetzt und sei „*weder wildes Raten noch übernatürliche Inspiration, sondern eine Fähigkeit, die wir immerzu bei jeder alltäglichen Handlungen anwenden ...*“ (ebd., S. 53). Die höchste, fünfte Stufe, ist das „Expertentum (Expertise)“ (ebd., S. 54). Auf dieser sei das Können so sehr Teil der Person geworden, dass sie sich dessen nicht bewusster sein müsse als ihres Körpers. Die Autoren veranschaulichen dies mit Beispielen von Schach-Grossmeistern, Business Managern, Chirurgen, Krankenschwestern und Lehrern und generalisieren: „*Wenn keine aussergewöhnlichen Schwierigkeiten auftauchen, lösen Experten weder Probleme noch treffen sie Entscheidungen; sie machen einfach das, was normalerweise funktioniert*“ (ebd., S. 55). Wer diesen Level erreicht habe, dessen Leistungen würden flüssig und schnell. Das Modell sieht also klar eine Progression vor, wobei nicht alle den Status eines Experten erreichen könnten (vgl. ebd., S. 47–48). Dreyfus und Dreyfus (1987) zeigen die Progression übersichtlich auf: Von der Distanziertheit des Novizen ohne Perspektive (weil Regel-befolgend) bis zum gefühlsmässig beteiligten Experten, der

intuitiv aufgrund von Erfahrung verschiedener Einzelfälle entscheidet (vgl. ebd., S. 80).

Schmid und Gérard (2008), mit Blick auf die Professionalität aus der systemischen Transaktionsanalyse-Perspektive, verstehen darunter „das Zu-Hause-Sein in einer Profession“ (S. 143). Eine Tätigkeit würde „aus einem Berufsverständnis und einer beruflichen Identität heraus“ professionell gemacht. Eine Profession auszuüben bedeute ursprünglich, „kreativ im Sinne von Entscheiden und Gestalten tätig zu sein“ (ebd.). Professionell sein heiße, „ein Verständnis vom eigenen Beruf zu haben“ (ebd.). Dazu gehörten u. a. ein Wertehorizont, ein gesellschaftliches Tätigkeitsfeld, ein Verständnis der eigenen Rollen und derjenigen, die zum Dienstleistungsspektrum dazu gehörten. Ebenfalls zum Berufsverständnis zähle, dass man den Beruf mit dem privaten Lebensweg und mit dem eigenen Wesen abstimmen, also quasi alle Aspekte „unter dem Dach der Persönlichkeit eines Menschen“ unterbringen könne. Daher sei Professionalität primär „personale Professionalität“, da sie in ihrer Persönlichkeit verankert und weil sie vom Selbstverständnis und vom Können einer Person abhängig sei (vgl. ebd.).

Hinterwallner, Gerlich und Frank (2014, S. 109–111) – mit Fokus auf psychotherapeutische Ausbildungsgänge – unterscheiden Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen in der psychotherapeutischen Berufspraxis und heben die Wichtigkeit der Selbsterfahrung, Eigentherapie wie auch Supervision hervor. Man erwerbe in der Selbsterfahrung „ein integriertes, differenziertes und fachspezifisches Wissen“ über die Grundhaltung, d. h. den zugrunde liegenden Menschenbildern und Wertehaltungen. Auch über „Beziehungsdynamiken, Phänomene der Wahrnehmung und deren (Selbst-) Reflexion“ könne man dadurch Wissen erlangen. Fertigkeiten würden durch das eigene Erleben und Tun erworben:

Im Status der ‚Kompetenzen‘ vertiefen sich die Fertigkeiten durch anhaltende Berufspraxis als PsychotherapeutIn. ... Der bzw. die TherapeutIn kann verfahrensspezifische Methoden und Techniken korrekt und mit Sicherheit anwenden. Die ‚handwerkliche‘ Kompetenz ist gefestigt. Dazu führt ein Ex-

perte pointiert den Stellenwert der Selbsterfahrung aus: ‚Ein wesentlicher Aspekt in der Ausbildung ist auch, dass man die eigene Methode in der Methode kennenlernen kann und erleben kann und erst dadurch verinnerlicht‘. (ebd., S. 114)

Schiepek (2014) – Leiter des Instituts für Synergetik und Psychotherapieforschung in Salzburg und München – bietet eine Übersicht von „Systemkompetenz, Teilkompetenzen und Lernzielkatalog für eine integrative systemische Therapie“ (S. 39–41) mit folgenden Bereichen:

- Soziale Kompetenz: u. a. Teamfähigkeit, didaktische Anforderungen, Konfliktmanagement, Kooperationskompetenzen etc.
- Dimension Zeit: u. a. Entwicklung von Perspektiven, Orientierungen, Umgang mit Grenzen, Geduld etc.
- Emotionen, Stressbewältigung und Ressourcenaktivierung: Selbstverstärkung, Empowerment, Fokussierung, Umgang mit emotionalen Belastungen usw.
- Entwicklung von Selbstorganisationsbedingungen
- Wissen: fachspezifische (Grundlagen-) Kenntnisse, Kenntnisse von Ressourcenforschung etc.
- Mustererkennung und Modellierung: auf die Psychomotoriktherapie übertragen: Diagnostische Mittel und Methoden

Im folgenden Abschnitt werden nun die vier Säulen der Professionalität nach Nussle-Stein (2006, S. 216 ff) und deren Übertragung auf das psychomotorische Arbeitsfeld diskutiert.

2.2.1 Die vier Säulen der Professionalität nach Nussle-Stein (2006)

Nussle-Stein hält fest, dass Professionalität grundsätzlich auf der „Kenntnis und der Beherrschung einschlägiger Methoden und Verfahren einer Fachdisziplin“ basiere (ebd.). Dabei würde fachliches Expertenwissen in praktisches Handeln umgesetzt. Die erste Säule *Fachkompetenz* sei inhaltlich je nach Disziplin unterschiedlicher „Wissenshintergrund zur professionellen Ausübung eines spezifischen Berufes“ (ebd.). Sie sei v. a. „bei der Suche, Analyse und Behebung von Fehlern und Störungen“ von Bedeutung.

Die zweite Säule der Professionalität bezeichnet die Autorin als *Methodenkompetenz*. Diese umfasse „die Kenntnis und Anwendungserfahrung zur Situationsanalyse, zur Strukturierung und Durchführung von Interventionen“. Ausserdem beinhalte sie „die Instrumente zum Qualitätsmanagement“. Diese ersten beiden Säulen werden als „technische“ Kompetenzen bezeichnet (vgl. ebd.).

Die dritte Säule *Interaktionale und interpersonelle/soziale Kompetenzen* ordnet Nussle-Stein „der Person des Helfers“ zu (vgl. ebd., S. 217). Die relevanten Faktoren sind darin *Sozialkompetenz* und *Personalkompetenz*. Sich auf Grawe beziehend sollte der Therapeut ein *Beziehungsexperte* sein,

... welcher sich durch die Fähigkeiten zur Beziehungsgestaltung und -reflexion als auch durch die Fähigkeit der Selbstreflexion charakterisiert. Insbesondere zählen das Bewusstsein, in welcher Form das persönliche Menschenbild und eigene Werte und Haltungen die Beziehung zum Klienten mitbestimmt sowie die Bereitschaft, auch diesen Beitrag zu reflektieren. Diese Faktoren zusammen werden hier im Begriff der ‚interaktionalen Kompetenz‘ zusammengefasst. (ebd., S. 218)

Für Nussle-Stein ist es daher von grosser Wichtigkeit, dass Berater bzw. Therapeuten entsprechende Fähigkeiten entwickeln würden, „um den Einfluss ihrer eigenen, persönlichen Werte, Sichtweisen und Handlungsstrategien auf die (Wieder-)Erlangung der Selbstregulation des Klienten resp. auf den Therapieprozess möglichst gering“ halten zu können (ebd., S. 218–219).

Die vierte Säule heisst „Kompetenz zur Ergebnisreflexion“, welche Nussle-Stein „teilweise an die Selbstreflexion“ anlagert (vgl. ebd., S. 219). Darin versteht die Autorin die Supervision oder Intervision, welche bereits während der Therapie oder Beratung geschehen sollte. „Diese vierte Säule der Professionalität hat grundsätzlich die Optimierung von Beratungs- und Therapieprozessen – und damit von Beratungs- resp. Therapiequalität – zum Ziel“ (ebd.). Sie betont, dass das Zusammenwirken aller vier Säulen die Professionalität ausmache. Denn keiner der vier Teilbereiche allein würde für die Professionalität von praktischen Angeboten reichen. Konkret bedeute dies, dass das Fachwissen keine ausreichenden

de Basis für die professionelle praktische Arbeit sei. Ebenso würden das Wissen um Methoden und Interventionsstrategien sowie deren Einsatz als auch die persönliche Lebenserfahrung und Mitmenschlichkeit keine Voraussetzung von Professionalität bedeuten. Die Professionalität hätte last but not least anhand von Qualitätsstandards überprüft und verifiziert zu werden.

Im Folgenden werden die vier Säulen einzeln betrachtet und auf die Psychomotoriktherapie übertragen.

2.2.1.1 Fachkompetenz

Die fachliche Kompetenz, die nach Revenstorf (2008) v. a. in Kenntnissen der Diagnostik und Interventionstechnik deutlich zum Ausdruck kommt, werde stets von personaler Kompetenz überlagert (vgl. S. 7). Fundiertes Wissen sei die Voraussetzung für das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, „da ein Verständnis für die Komplexität der Dinge Vertrauen und Sicherheit gebe“ (Steiner zitiert nach Stettler, 2013, S. 62). Auch durch Erfahrung entstehe gleiches Vertrauen und ermögliche wiederum zunehmendes Vertrauen in intuitive Fähigkeiten (vgl. ebd., S. 62). Zur Erinnerung: Je mehr Expertentum, desto mehr Intuition (vgl. Dreyfus/Dreyfus, 1987, S. 60). Die Intuition würde durch Training in einer bestimmten Theorie und Fachsprache geschult, um so „für die Symbolisation mehr und mehr auch theoretische Konzepte, Fachsprache und Darstellungsschemata zu benutzen“. Diese ermöglichten im Weiteren „die beobachteten Phänomene in einen bestimmten Bezugsrahmen zu setzen“ (vgl. Schmid/Gérard, 2008, S. 183).

Zur Fachkompetenz ist in der Berufsordnung von *Psychomotorik Schweiz* (2005) inhaltlich wenig Konkretes angegeben; im Studienführer 2014–17 der HfH wird Folgendes zur Fachkompetenz festgehalten (S. 5):

Die Absolventen/-innen verfügen über

1. Spezialwissen bezüglich Konzepten, Methoden und Verfahren aus dem eigenen Fachbereich (Logo/PMT)
2. Grundlagenwissen aus dem eigenen Fachbereich (...) und den entsprechenden Bezugswissenschaften
3. Kontextwissen aus benachbarten Handlungsfeldern
4. Hintergrundwissen zu historischen, kulturellen, politischen, gesellschaftlichen und philosophisch-ethischen Zusammenhängen, das sie in Beziehung zum eigenen Fachbereich (...) setzen können
5. Wissen zu relevanten Forschungs-Strategien und –Methoden sowie wissenschaftstheoretischen Grundlagen

2.2.1.2 Methodenkompetenz

Nach Nussle-Stein (2006) beinhaltet die zweite Säule fachspezifische „Interventionstechniken, Übungen und Verfahren“ (S. 222). Der Begriff der Methodenkompetenz sei als die Fähigkeit zur professionellen Habitusbildung zu verstehen. Dabei beziehe sich diese auf Handlungstheorien, welche meist auf fünf Komponenten aufbauten. Diese zitiert die Autorin nach Nieke folgendermassen (ebd., S. 223):

- Bestimmung des Ziels
- Diagnose der Handlungssituation
- Festlegung des Handlungsplans als Resultat verschiedener Szenarien
- Aktion, Umsetzung
- Evaluation

In der Psychomotoriktherapie werden die Ziele aufgrund der diagnostischen Abklärung festgelegt, mehrheitlich der ICF-Klassifizierung folgend, wie sie z. B. beim Schulischen Standortgespräch verwendet werden (vgl. Bildungsdirektion Zürich, Volksschulamt sowie das Formular „Psychomotorische Abklärung“ des Schulamts Stadt Zürich im Anhang C). Nach HfH-Vorgaben müssen für jede Therapiektion Stundenziele festgelegt werden (vgl. Anhang Formular zur Vor- und Nachbereitung einer Therapiektion von Ursina Degen), die dann möglichst erreicht – in der Aktion bzw. Umsetzung – und im Anschluss reflektiert werden sollen (Evaluation).

Die Trennschärfe zwischen Diagnostik und Technik sei unscharf, meint Revenstorff (vgl. 2008, S. 8). Als Beispiele von Technik nennt er u. a. Reizkonfrontation, Ressourcenaktivierung, Kompetenztraining, Achtsamkeit, Regression usw. (vgl. ebd., S. 4). Hierbei bezieht er sich auf Grawe (1998), der schulübergreifende Therapiefaktoren ausgearbeitet hat: „Problemaktualisierung, Ressourcenaktivierung, Hilfe zur Problembewältigung, motivationale Klärung“ (zitiert nach Revenstorff, 2008, S. 14).

Je nach Ansatz wird in der Psychomotoriktherapie auf Ressourcenaktivierung (vgl. Zimmer, 2012) oder Problemaktualisierung bzw. motivationale Klärung (z. B. im verstehenden Ansatz von Seewald, 2007) oder Hilfe zur Problembewältigung (z. B. handlungsorientierter Ansatz nach Schilling, vgl. Fischer, 2009) fokussiert. „Jede Therapieform hat andere Techniken entwickelt ... Tatsächlich aber sind sie austauschbar“ (Revenstorff, 2008, S. 5).

Sautter (2000) – Diplom-Psychologe am Janusz Korczak Institut – versteht unter diagnostischem Handeln im pädagogisch-psychologischen Feld: beobachten, wahrnehmen, deuten, verstehen (vgl. S. 84). Wie diese Fertigkeiten geschult werden können, wird im Kapitel 3.2 anhand Bezugnahme auf die Heilpädagogin Gäch (2000) erläutert.

Der Studienführer 2014–17 der HfH hält für die Methodenkompetenz allgemein fest (S. 6):

Die Absolventen/-innen können

1. fallbezogene Interventionen auf diagnostischer Grundlage planen, dokumentieren und evaluieren
2. Personen und Institutionen fachbezogen beraten und präventive Angebote planen, durchführen und evaluieren
3. wissenschaftliche Erkenntnisse erschliessen, sich zu eigen machen und auf praxisrelevante Methoden bewusst auswählen und fachbezogen anwenden

Im fünften Semester der erwähnten Ausbildung wird gemäss Curriculum der Schwerpunkt auf Methodik gesetzt, und zwar mit den Modulen „Prävention“ (ebd., S. 66–67), „Interventionen in der PMT“ (ebd., S. 75) und „Spiel als Sprache der Kinder – erkennen, verstehen, beantworten“ (ebd., S. 77–78), wobei das Modul „Einführung ins Psychodrama“ den „Perspektiven der Selbstreflexion 2“ zugeordnet wird (vgl. ebd., S. 64). Zum Inhalt der Veranstaltung „Interventionen in der PMT“ gehören die Themen: lösungsorientiertes Arbeiten, Körperkontakt, Gleichgewicht und Angst, Zaubern, Sprache und Bewegung, Kämpfen und Psychomotorik im erweiterten Kontext (vgl. Veranstaltungsübersicht HfH, PMT 1417 – SJ 2016/17, Modul 2 B10 CP1).

2.2.1.3 Interaktionale und interpersonelle/soziale Kompetenzen

Die dritte Säule der Professionalität beinhaltet u. a. Empathie- und Kommunikationsfähigkeit (vgl. Nussle-Stein, 2006, S. 250 ff). Die emotionale Kompetenz sei Voraussetzung für Berater und Therapeut in helfenden Beziehungen. Dabei bezieht sich Nussle-Stein auf Goleman und dessen fünf Faktoren zur Basis der emotionalen Intelligenz (Goleman, 2015, S. 65–66):

1. Die eigenen Emotionen kennen. Selbstwahrnehmung – ... ist die Grundlage der emotionalen Intelligenz ...
2. Emotionen handhaben ... [baut] auf der Selbstwahrnehmung [auf] ...
3. Emotionen in die Tat umsetzen ... Selbstmotivation und Könnerschaft ... Emotionale Selbstbeherrschung ...
4. Empathie ... ist die Grundlage von ‚Menschenkenntnis‘...
5. Umgang mit Beziehungen ... Kunst, mit den Emotionen anderer umzugehen.

Nussle-Stein (2006) subsumiert von Goleman die „interaktionale Kompetenz von Beratern/Therapeuten“, Empathie bzw. Perspektivenwechsel, Kommunikation, Beziehungsgestaltung sowie zusätzlich „systemische Sachverständigkeit“ unter die Kategorie ihrer *interpersonellen/sozialen Kompetenzen* (vgl. S. 252). Der Subeinheit der *intrapersonalen Kompetenzen* teilt sie Selbstwahrnehmung (bzw.

Menschenbild, Werte, innere Zustände, Bedürfnisse) und Selbstregulierung der inneren Zustände, Impulse und Ressourcen zu (vgl. ebd.). Sie betont, dass Therapeuten, die das Ziel verfolgen würden, ihre Klienten zu Selbstregulation oder sozialer Kompetenz zu befähigen, diese zuerst bei sich selbst entwickelt haben sollten (vgl. ebd., S. 253). Die Psychotherapeuten seien daher gefordert, die Wahrnehmung von eigenen Gefühlen und Motivationen soweit unter Kontrolle haben zu können, dass sie zwischen der eignen Befindlichkeit und der des Klienten differenzieren könnten. Dies stelle „die höchsten Anforderungen an die interaktionale Kompetenz unter den Therapiefeldern dar“ (ebd.).

In der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin 2014–17 wurden in dem Bereich wenige Übungsfelder an der HfH geboten, am ehesten noch in den Veranstaltungen „Personenzentrierte Spieltherapie“ und „Beratung von Eltern und sozialem Umfeld“. Ein Blick in den Studienführer 2014–17 zur Sozialkompetenz (S. 6):

Die Absolventen/-innen besitzen die Fähigkeit,

1. soziale Beziehungen im beruflichen Kontext einzugehen, zu gestalten, aufrecht zu erhalten und abzuschliessen
2. unterschiedliche Rollen im beruflichen Kontext einzunehmen
3. sich in einem Team sachgerecht einzubringen
4. Konflikte wahrzunehmen und konstruktive Lösungen anzustreben

In Bezug auf die Personalkompetenz lautet das Profil (ebd.):

Die Absolventen/-innen können

1. Eigene und fremde Erwartungen, Normen und Werte erfassen und reflektieren
2. Aus Erfahrungen neue Erkenntnisse gewinnen und Handlungsstrategien entwickeln
3. Sich mit eigenen Verhaltensweisen und dem eigenen Erleben auseinandersetzen
4. Bereitschaft zeigen, sich auf Selbsterfahrungsprozesse einzulassen
5. Sich auf einen therapeutischen Dialog einlassen
6. Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen

7. Die eigenen Möglichkeiten und Grenzen einschätzen und sich wenn nötig Unterstützung holen

Als Kompass auf dem Weg „Verdrängtes und Unstimmiges in der eigenen psychischen Struktur aufzudecken“ (2006, S. 278) bezeichnet Nussle-Stein die Selbstwahrnehmung, die im Rahmen der Selbsterfahrung die wichtigste Rolle spielt:

Beim ‚Mitschwingen‘ mit dem Klientenprozess scheint nämlich so etwas wie eine Gefühlsübertragung vom Klienten zum aufmerksamen Therapeuten stattzufinden. ... Der Haken liegt darin, dass Gefühlsübertragung nur schwer vom eigenen psychischen Inventar abgegrenzt werden kann. Aus diesem Grund ist der Selbsterfahrung von Psychotherapeuten ein sehr hoher Stellenwert einzuräumen ... Diesen Verfälschungsmöglichkeiten von ‚Wahrnehmung‘ in Form einer Vermischung eigener Abwehr mit dem, was als beratende/therapeutische ‚Wahrnehmung des Klientenstatus‘ deklariert wird, sind letztlich ausnahmslos alle Personen in helfenden Tätigkeiten ausgesetzt. (ebd.)

Amft et al. (2012) – Departementsleiterin der HfH und Mitarbeiterinnen – stellen fest, dass „Mitschwingen und Resonanzbereitschaft“ (S. 8) von enormer Wichtigkeit für das berufliche Selbstverständnis in der psychomotorischen Arbeit sind. Revenstorf (2008) spricht von *Alliance* und dass die Persönlichkeit des Therapeuten eine herausragende Rolle spielt (vgl. Revenstorf, S. 15): „Der Therapeut muss flexibel genug in der Beziehungsgestaltung und in der Handhabung der Behandlungstechnik sein, um den Patienten zu erreichen.“ Dazu müsse er auch spontan reagieren und nonverbal kommunizieren können, weshalb er wiederum über eine starke Intuition verfügen sollte. Unter dem Dach der übergreifenden personalen Kompetenz, fordert Revenstorf nebst abstrakter und praktischer auch eine soziale Intelligenz, die „die Fähigkeit, Resonanz zum Patienten herzustellen“ ermögliche (ebd., S. 7). Sich auf Kahl-Popp beziehend hält Revenstorf fest, dass die personale Kompetenz „mit der eigenen Reifung und Erfahrung aber auch mit der Bearbeitung eigener Probleme in der Selbsterfahrung und der eigenen Therapie“ zu tun habe (ebd.).

2.2.1.4 Kompetenz zur Ergebnisreflexion

Die vierte Säule nach Nussle-Stein (2006) lagert zum Teil an die Selbstreflexion an und dient der Qualitätssicherung (vgl. S. 219). Für den Berater und Therapeuten würden Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, Selbstintegration und Selbsterkenntnis bedeuten, im beruflichen Kontext „die eigenen Gefühle und Impulse in Zusammenhang mit eigenen Erfahrungen und psychologischen Modellen bringen zu können“ (ebd., S. 279).

Auch in der Transaktionsanalyse-Weiterbildung sind Selbsterfahrung oder Eigen-therapie wichtige Komponenten (vgl. Schmid/Gérard, 2008, S. 172). Bei Supervision oder Praxisberatung gehe es darum, „den Umgang mit anderen Menschen im jeweiligen Praxisfeld richtig im Bezugssystem ... einordnen zu können und die eigene Kompetenz in vielfältigen Situationen immer wieder überprüfen und beständig erweitern zu können ...“ (ebd.). So sollten Lücken zwischen Theorie und Praxis verhindert werden. Wichtig ist für Schmid und Gérard, dass die Kompetenz nicht in den Konzepten liegt. Viel mehr würden qualifizierte Professionelle gebraucht, die mehr könnten als Konzepte anwenden (vgl. ebd., S. 187). Konzepte sollen benutzt werden, um Situationen und Probleme beschreiben zu können und sich über mögliche Schritte in der Behandlung und im Umgang mit Situationen auszutauschen. Dafür wurde an der HfH zu den beiden Therapiepraktika (5b und 5c) eine Praxisreflexion angeboten: „Ressourcen und Problemstellungen der Kinder und des Umfeldes werden mehrperspektivisch analysiert diskutiert und mit theoretischen Modellen begründet“ (Studienführer HfH 2014–17, S. 89).

2.2.2 Exkurs: Das Gegenteil von Rezepten heisst Intuition

Stettler (2013) fasst in ihrer MAS-These in systemisch-lösungsorientierter Kurzzeitberatung und -therapie zusammen, dass Intuition eine von drei Komponenten für professionelle Beratung nebst Fachwissen und Kognition sei: „Intuition in der Beratung ist professionelle Beratung“ (S. 63). Besonders in der Arbeit mit Kindern spiele Intuition eine wichtige Rolle: „Methoden und Techniken wie Spielen, Paradoxien, Metaphern und Geschichten begünstigen intuitives Vorgehen in der

Beratung und setzen es gleichzeitig voraus“ (ebd., S. 64). Es gehe darum, sich bewusst für Ungeplantes zu öffnen. Auch Schmid und Gérard (2008) bezeichnen die Intuition als einen wesentlichen Teil des Professionsverständnis in der systemischen Transaktionsanalyse-Arbeit: Dadurch könne in Situationen „blitzschnell intuitiv erfasst werden, ob die Kommunikation in der zur Verfügung stehenden Zeit zum Ziel führe ...“ (Schmid/Gérard, S. 45). Als schnellen „Situationsmanager“ bezeichnen in der Ergotherapie Kaufmann und Albisser (1997) die Intuition: „Menschen erspüren Menschen intuitiv. Sie erfassen eine Situation durch Intuition“ (Eggenberger 1994 zitiert nach Kaufmann/Albisser, S. 56). Goldberg (1988) wiederum unterscheidet sechs Intuitionstypen, u. a. „kreative Intuitionen“ (S. 53–55), „intuitive Wertungen“ (ebd., S. 56–59) und „praktische Intuitionen“ (ebd., S. 59–63), welche auch mit C. G. Jungs „Synchronizität“ gleichgesetzt werden könnten (vgl. Stettler, 2013, S. 30). Dabei gehe es darum, den richtigen Zeitpunkt für eine Entscheidung, eine Veränderung und eine Intervention zu erwischen. „Intuitive Vorgänge sind blitzschnelle Vorgänge – schnelle Prozesse erfordern Intuition“ (ebd., S. 56). Um der Intuition zu folgen, brauche es Mut, denn diese würden in neue, unbekannte Räume führen. Es gehe darum, „ein inneres Tor“ aufzumachen und eine „absichtslose Haltung“ einzunehmen, so dass man sich auf Lösungsfindung ausrichten könne (vgl. ebd., S. 61). Und: Intuition sei eine Methode der Erkenntnisgewinnung, mit der eine Situation oder ein Mensch ganzheitlich erfasst werden könne (vgl. ebd., S. 54).

Der deutsche Erziehungswissenschaftler Nieke (2000) unterteilt „Intuition in der Erziehungswissenschaft“ in vier Bereiche (S. 17 ff): epistemisch, moralisch, aktional, sozial-emotional. Bei der ersten (epistemischen) beziehe sich die Intuition auf Vorwissen und Erfahrung. Die Erziehenden sollten sich in die Lage ihres Gegenübers versetzen können, denn gelingende Empathie sei ein Zusammenwirken von Personenwahrnehmung und sozialer Phantasie. Die moralische Intuition wird nach Nieke als „professionelles Selbstkonzept“ gefasst, welches sich „reflexiv an einer spezifischen Berufsethik orientiert“ (ebd., S. 18). Die aktionale Intuition beziehe sich in der Pädagogik auf „introspektive Wahrnehmungen und Erlebnisse eines Tuns“ (ebd.). Dabei unterscheidet Nieke zwei Dimensionen: Den „Begriff des pädagogischen Takts“, welcher das Gefühl meint, „wann und was in

einer pädagogischen Situation richtigerweise und angemessenerweise zu tun sei“ (ebd.). Takt verlange hier nach dem „richtigen Zeitpunkt für ein gebotenes Handeln“ (ebd.). Die vierte, die sozial-emotionale Intuition, wird mit den Begriffen des „*pädagogischen Bezugs*“ und des „*pädagogischen Eros*“ bezeichnet (vgl., ebd., S. 20). Der Begriff des *pädagogischen Eros* wird als selbstlose Zuwendung beschrieben, die die Absicht enthält, „dem Zögling das ihm Gemässe zukommen zu lassen“ (ebd.). Die ersten drei dieser vier Intuitionen könnten trainiert werden. Für die letzte gäbe es „aus guten Gründen“ das Authentizitätsgebot: „*sei in allen deinen Äusserungen authentisch*“ (ebd., S. 21). Der Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, sah Intuition als eine „Vorstufe der Erkenntnis“ (Kaschubowski, 2000, S. 39), etwas, das man als Wahrheit fühlen würde und wovon man ganz überzeugt sei. Es handle sich nicht um eine „Erkenntnis, die an Klarheit hinter der Verstandeserkenntnis zurück“ bleibe, sondern die diese weit überragen würde (vgl. Steiner zitiert nach ebd., S. 39–40). Ackermann (2000) – Leiter des Instituts für Rehabilitationswissenschaften der Humboldt-Universität, Berlin – mit Blick auf Intuition in der Heilpädagogik, hebt den „Aspekt der schöpferischen Kraft“ (S. 58) hervor. Stettler (2013) argumentiert ähnlich, dass kreative Ideen intuitiv entstünden. Intuition könne „angemessene und relevante Alternativen und Möglichkeiten erzeugen und damit ungewöhnliche Lösungen für Probleme finden“ (Stettler, S. 57–58). Der Gründervater der Transaktionsanalyse, Berne (1977), wird von Schmid und Gérard zitiert (2008, S. 183–184): „Intuitive Methoden, die mehr Möglichkeiten eröffnen, und wissenschaftliches Denken, das mehr Sicherheit bietet, sind gemeinsam die Grundlage kreativen Handelns.“ Doch warnen die Co-Autoren auch vor Beeinträchtigungen der Urteilsfähigkeit durch fehlende Schulung und Erfahrung: „Ohne Schulung und spezifische Erfahrung bleibt der Kunstkenner als Musikfreund genauso Laie wie der Experte für Psychotherapie als Organisationsberater (und umgekehrt)“ (ebd. S., 39–40). Dass die professionelle Intuition auch eingeschränkt bzw. nach längeren Ferien „eingerostet“ sein könne und „erst durch mehrfachen Gebrauch wieder funktionstüchtig“ würde, darauf weisen die beiden Transaktionsanalytiker mit Vorsicht hin (ebd., S. 44). Zudem machen sie darauf aufmerksam, dass intuitives Arbeiten ermüde, Intuition durch Druck beeinträchtigt werde und bei Gleichförmigkeit erlahme.

Deshalb müsse sie geschult werden. Wie dies umgesetzt werden kann, darauf wird im Kapitel 3.2 näher eingegangen.

2.3 Improvisation (Moritz Schneider)

In diesem Kapitel werden die Geschichte und markante Charakteristika der Improvisation erläutert, die dann auf die Psychomotoriktherapie übertragen werden. Im Sinne von: Inwiefern ist Improvisation ein Gewinn in der Psychomotorik?

2.3.1 Geschichte der Improvisation im Theater

Die Geschichte der Improvisation im Theater wird hier als kurzer Abriss wiedergegeben. Eine ausführlichere Beschreibung würde den Rahmen dieser Arbeit überlasten und der Fragestellung wenig dienen. Es ist nicht ganz einfach, die Geschichte der Improvisation im Theater zu erfassen, weil die Theatergeschichte Randformen des Theaters erst seit kurzer Zeit beachtet (vgl. Dörger & Nickel, 2008, S. 13).

Festzuhalten bleibt jedoch gleich zu Beginn, dass Improvisation im Theater, abgesehen von besonderen „Hoch“-zeiten, dominiert: sie bestimmt weite Epochen der Theatergeschichte, sie bleibt als Untergrund auch während des textbasierten Theaters wirksam und erlebt seit Beginn des 20. Jahrhunderts noch eine anhaltende Renaissance. (ebd)

Schon aus der Zeit des antiken Griechenland findet sich der Begriff Improvisation im vierten Kapitel der Poetik von Aristoteles, in welchem er Improvisation als Ursprung von Tragödie und Komödie beschreibt. Die Thesen des Aristoteles wurden mittlerweile mehrfach bestätigt. Allgemein wird davon ausgegangen, dass frühe Formen von Theater, Ritual und Alltagsunterhaltung aus der Improvisation entstanden (ebd). Auch Weintz sieht die Improvisation entwicklungsgeschichtlich als Anfang jeder künstlerischen Äusserung des Menschen (vgl. Weintz, 1998, S. 198).

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts, lassen sich erste Bildzeugnisse und Berichte von ursprünglicher Commedia dell'arte finden, die auch Commedia all'improvi-

so, *Commedia a soggetto* oder *Commedia popolare* genannt wurde und ihren Ursprung in Italien nahm. All die verschiedenen Bezeichnungen definieren diese Theaterform folgendermassen: eine volksnahe (*popolare*) Kunst (*del'arte*), die skizzierte Sujets (*soggetto*) komödiantisch (*commedia*) und improvisiert (*all'improvviso*) zur Unterhaltung des gemeinen Volkes spielt. Die *Commedia* wanderte später aus nach Frankreich und entwickelte sich dort in Anlehnung zur italienischen Vorgabe als eigenständige Kunst zur *Comédie italienne* (vgl. Spörri, 1977, S. 3–4).

Anfang des 20. Jahrhundert entstand daraus als Weiterentwicklung das Stegreiftheater, bei dem nur sehr grob skizzierte Vorlagen von Schauspielern oder Publikum frei interpretiert wurden. Es stellt eine Art Vorläufer des modernen Improvisationstheaters dar. „Eine frühe Form geht dabei auf J. L. Moreno zurück, der nicht nur durch die Begründung des Psychodramas, sondern auch mit seinem ‚Spontanen Theater‘ oder auch ‚Stegreiftheater‘ (das erste wurde 1923 in Wien begründet) wichtige Impulse gegeben hat“ (Dörger, 1997, S. 75). Ab 1940 erschuf die Amerikanerin Viola Spolin Improvisationstechniken, die auch auf Pädagogik und Therapie ausgerichtet sind und auch heute noch als Neuauflage unter dem Titel ‚Improvisationstechniken für Pädagogik und Therapie‘ erhältlich sind. Später ist dann der Engländer Keith Johnstone zu erwähnen, der die Improvisationsszene mit dem Konzept des Theatersports – eine Verbindung von Wettkampfelementen, Showanteilen und Improvisationstechniken – massgeblich beeinflusst und geprägt hat. Seitdem entstanden unzählige Improvisationsformen, die durch diverse Quellen inspiriert und beeinflusst wurden. Als eine spezielle und inzwischen auch bekannte Form gilt das Playback-Theater, welches 1975 von J. Fox in New York gegründet wurde. In Anlehnung an Morenos Psychodrama spielen die Schauspieler hier vom Publikum erzählte Geschichten (aus der Realität), die so erlebbar und bei Bedarf nach Regeln des dramatischen Spiels veränderbar werden. Auch berühmte Theaterschaffende, „Bühnenreformer und Theaterpädagogen, wie K. S. Stanislawski, V. Meyerhold, B. Brecht, L. Strasberg, J. Grotowski oder E. Barba legten – trotz ihrer unterschiedlichen Zielrichtung – grossen Wert auf improvisatorische Grundübungen“ (vgl. Weintz, 1998, S. 201–201).

2.3.2 Theaterimprovisation – Annäherung und Herleitung einer Übertragung auf die Psychomotoriktherapie

Folgendes sagt der Duden (n. d.) zum Begriff Improvisation:

1. das Improvisieren; Kunst des Improvisierens
2. ohne Vorbereitung, aus dem Stegreif Dargebotenes; Stegreifschöpfung, [musikalische] Stegreiferfindung und -darbietung

In der Improvisation wird also etwas ohne Vorbereitung erfunden und dargeboten. Dies bedingt, dass die improvisierende Person das Dargebotene bereits kennt oder auf bereits Bekanntem aufbauen und neu schöpfen kann. Es stellt sich also die Frage, was eine Person bereits kennen oder können muss, damit Darbietungen aus dem Stehgreif möglich werden.

Um dieser Frage nachzugehen, betrachten wir das Phänomen Improvisation anhand verschiedener Autoren, die sich bereits damit auseinandergesetzt haben. Die vorhandene Literatur eröffnet ein weites Feld zu diesem Thema, es reicht von differenzierten Untersuchungen von Kairos und Metis, der Klugheit des Augenblicks anhand der griechischen Philosophie (vgl. Dell, 2002) bis hin zu einfachen Einführungen und Anleitungen im Kindertheaterbereich (vgl. Albrecht-Schaffer, 2012). Um den Rahmen der Arbeit nicht zu überlasten, bleibt die Auswahl der hinzugezogenen Literatur selektiv. Die Selektionskriterien sind:

Es ist ...

- ... inhaltlich der Fragestellung dienlich.
- ... praxisrelevant für die Psychomotoriktherapie.
- ... umsetzbar im Rahmen einer Psychomotoriktherapie.

Petra Donner zitiert Keith Johnstone aus seinem Buch *Improvisation und Theater* folgendermassen:

Im Zentrum dieser Arbeit steht ein therapeutisches Anliegen: die Wiederentdeckung des eigenen verschütteten kindlichen Denkens als die wichtigste Quelle jeglicher Kreativität. Eine Quelle die sich – so Johnstone – erst dann wieder erschöpfen lässt, wenn der zensierende Intellekt ausgeschaltet und verbotene Gefühle, spontan unbewusste Regungen an die Oberfläche treten können. (Johnstone, zit. Donner, 2003, S. 14)

Das bedeutet, die Wiederentdeckung des kindlichen Denkens ist erforderlich, damit aus der eigenen Kreativität – für Improvisation ein wichtiger Faktor – wieder geschöpft werden kann. Auch Dörger (1997) ist mit ihm einig: „Am Anfang ihres Lebens haben Menschen viel Fantasie, Spontanität, Kreativität. Im Laufe der Sozialisation erfahren wir immer mehr Regeln und Zensuren. Unsere anfangs vorhandenen Eigenschaften gehen verloren und müssen im Erwachsenenalter mühsam wieder entdeckt werden“ (S. 77).

Hier soll weiter nicht das therapeutische Anliegen untersucht werden, sondern das, wozu es führt, nämlich der Kreativität. Doch gerade Kreativität ist ein schwierig zu definierender Begriff, weil keine präzise Definition des Begriffs existiert.

Kreativität wird im Alltag und in den meisten psychologischen Theorien nicht als analytisches Konzept, sondern als prototypischer Begriff gebraucht. Mit anderen Worten: Es sind einige Kernannahmen, welche dem kreativen Denken generell zugeschrieben werden, und viele randständige Merkmale, die als mehr oder minder typisch anzusehen sind. (Weinert, 1991, S. 16)

Kruse (1997) ist der Ansicht, dass sich ein Verständnis des Begriffs Kreativität nur erreichen lässt, wenn man ihn systemisch in eine Familie verwandter Begriffe einbindet.

Ich stelle mir den Begriff Kreativität gerne als Mitglied einer grösseren Familie vor, in die er systemisch eingebettet ist. Vorrangig erscheint es mir, die

ganze Familie und nicht nur einzelne ihrer Angehörigen zu verstehen. Die Betrachtung der Beziehungen zwischen den Mitgliedern halte ich für aussagekräftiger als die der Mitglieder für sich. ‚Kreativität‘ scheint mir das Oberhaupt dieser Begriffsfamilie zu sein, da sie das infrage stehende Phänomenfeld am markantesten verkörpert und die einzelnen Begriffe zueinander in Beziehung setzt. (ebd., S. 20)

Abb. 1: Die Begriffsfamilie von Kreativität (Kruse, 1997, S. 21)

Die Erläuterung der Begriffe nach Kruse wird im Folgenden auf Teilaspekte derjenigen Begriffe eingeschränkt, die im Zusammenhang mit der Fragestellung wichtig erscheinen (vgl. Kruse, 1997, S. 21–22):

- Produktivität meint hier die Balance von Aufwand und Ertrag bei der Entwicklung eines Produktes.
- „Intuition bezeichnet die Fähigkeit, sichere Entscheidungen bei limitierter Information und Unsicherheit über logische Zusammenhänge zu treffen. Intuition führt zum Verständnis von der Bedeutung oder Struktur eines

Problems ohne Rückgriff auf den analytischen Apparat“ (Isaack, zit. Kruse, 1997, S. 22).

- Fantasie kann als „begabt mit einem guten Vorstellungsvermögen“ ge- deutet werden. Ein fantasievoller Mensch kann „Visionen haben und ima- ginierte Realitäten erschaffen“.
- „Sensibilität bezeichnet besondere Wahrnehmungsfähigkeiten oder Fä- higkeiten des emotionalen Erlebens, wie etwa im deutschen Wort ‚Fein- fähigkeit‘ ausgedrückt.“
- Spontanität ist die Fähigkeit eines Menschen, mit der er unmittelbar und sicher auf seine Ressourcen zurückgreifen und sie auf der Handlungs- ebene umsetzen kann. Dies bedingt zeitweilig das Loslassen der rationa- len Kontrolle zugunsten eines im Jetzt verankerten Improvisationsprozes- ses.

Das Wichtigste nochmal zusammengefasst: In der (Theater-)Improvisation bietet der Improvisierende Dinge ohne Vorbereitung dar. „Improvisation als einmaliges und einzigartiges Ereignis ist die sofortige Realisation einer Idee in ein und dem- selben Akt, in ein und derselben Situation, an ein und demselben Ort durch ein und dieselbe Person“ (Meyer, 2005, S. 284).

Um dazu in der Lage zu sein, braucht der Improvisierende Kreativität, welche als Oberbegriff und verbindendes Glied von Originalität, Innovativität, Produktivität, Intuition, Inspiration, Fantasie, Sensibilität und Spontanität verstanden werden kann.

2.3.2.1 Erster Übertrag auf die Psychomotoriktherapie

Da in der Psychomotoriktherapie mit Spiel und Bewegung gearbeitet wird, be- steht eine grosse Verwandtschaft zu den Bedingungen, die in der Theaterimpro- visation Gültigkeit haben.

Ein Psychomotoriktherapeut kann zwar die Interaktion mit den Kindern antizipie- rend planen und strukturieren, dass er in der direkten Interaktion dann von seiner

Planung abweichen muss, ist aber auf Grund der Veranlagung der Kinder sehr wahrscheinlich. Und dies gilt nicht nur in der Zusammenarbeit mit Kindern:

Ein mir gut bekannter Kollege, Verhaltenstherapeut und Professor für Klinische Psychologie sagte einmal, dass er in seiner jahrelangen Praxis noch keinen Fall erlebt habe, der wirklich ‚nach Manual‘ verlaufen sei. Im Gegenteil, man müsse ‚immer improvisieren‘. Improvisation bedeutet, immer wieder die alten Vorannahmen infrage zu stellen und dem ‚Wie-es-sein-sollte‘ zu misstrauen. (von Schlippe, 2010, S. 126)

Denn Kinder wollen spielen, das ist ein universelles Phänomen. Man darf sogar behaupten, dass „das frei erfundene Kinderspiel die eigentliche ‚Sprache‘ des Kindes ist, die zu ‚verstehen‘ Eltern, Erziehern, Erziehungshelfern, Psychagogen, Kinderpsychotherapeuten und Psychiatern obliegt“ (Zulliger, 2007, S. 8). Es ist für die kindliche Entwicklung sogar gefährlich, wenn das freie Spiel durch zu frühe Bildungsansprüche verdrängt wird, denn neurobiologische Erkenntnisse belegen die Bedeutung des Spiels für die Entwicklung des kindlichen Gehirns (vgl. Zimpel, zit. Weinberger, 2015, S. 70).

Das bedeutet, ein Psychomotoriktherapeut muss mit dem Kind frei spielen können, und im freien Spiel ist die Improvisationsfähigkeit unumgänglich, denn freies Spiel ist nicht planbar. Andernfalls ist es nicht freies Spiel. Hier kann also festgehalten werden, dass es für den Psychomotoriktherapeuten im Arbeitsprozess mit den Kindern von grossem Vorteil ist, wenn er improvisieren kann. Voraussetzung dafür ist Kreativität, die sich ein Therapeut nach Dörger (1997) unter Umständen erst wieder erarbeiten muss (vgl. ebd., S. 77).

Das bedeutet, er besitzt oder erarbeitet sich die Fähigkeit der

- Produktivität: Er ist in der Lage den Aufwand und Ertrag in der PMT in einer praktikablen Balance zu halten. Das scheint auch deshalb sinnvoll, weil ein Zuviel an Aufwand die Gefahr in sich trägt, das Kind in der PMT in seiner Eigeninitiative zu ersticken, jedoch ein Zuwenig an Aufwand, das

Kind in eine Überverantwortung bringen könnte, die unter Umständen Überforderung und Unsicherheit mit sich zieht.

- Intuition: Er kann während dem Therapieprozess auch bei limitierter Information sichere Entscheidungen treffen. Er versteht immer öfters die Bedeutung und Struktur der Probleme, ohne analytisch darüber nachdenken zu müssen.
- Fantasie: Er kann z. B. die Kinder in der PMT aus dem Moment heraus unterstützen, damit deren Impulse Gestalt werden können, durch massgeschneiderte Vorschläge, Ideen, Materialien, Spiele, Strukturen.
- Sensibilität: Er nimmt die Stimmung, Bedürfnisse, Leiden etc. der Kinder feinfühlig wahr.
- Spontanität: Er kann aus dem Jetzt heraus für das Kind unterstützend handeln, er hat unmittelbaren Zugriff auf seine Fähigkeiten, ohne langen intellektuellen Denkvorlauf.

Wie sich ein Psychomotoriktherapeut diese Fähigkeiten wieder erarbeiten kann – sollte er sie nicht mehr haben – dazu kommt es im weiteren Verlauf der Arbeit.

2.3.2.2 Wirksamkeit kreativer Methoden

Theaterimprovisation ist immer ein ganzheitlicher und kreativer Prozess, der auf die improvisierende Person einwirkt und Auswirkungen hinterlässt:

Frost und Yarrow beschreiben zwei grosse Ziele, die durch improvisatorische Tätigkeit erreicht werden können: Das physische und psychische Lösen (unblocking). Das hat theatralische und paratheatralische Implikationen für die Qualität des Selbst, der Kreativität, der Imagination und für das Beziehungsgefüge zwischen Individuen und Gruppen zur Folge; dazu kommen all die vielen Kommunikationsziele die eine Ausdehnung des Seins, Wissens und Interagierens zur Folge haben (Frost und Yarrow, zitiert nach Dörger, 1997, S. 78)

Auch Kruse (1997) stützt diese Erkenntnis durch die Beschreibung der Wirksamkeit kreativer Methoden (Theaterspiel, Malen, Tanz, Musik, Schreiben, Erzählen

usw.). Es werden drei Erklärungszusammenhänge dargestellt, die untersuchen, wo sich Auswirkungen kreativer Methoden auf die Emotionalität, die kognitiven Strukturen sowie die ästhetische Entwicklung nachweisen oder vermuten lassen. Die ästhetische Entwicklung – im Gegensatz zur Emotionalität und zu den kognitiven Strukturen in therapeutischer und sozialer Arbeit bislang wenig beachtet – ist hier miteingeschlossen, weil ohne sie die Veränderungen in Kunst- und Kreativitätsbereichen kaum zu verstehen sind. Im Bewusstsein, dass die Überlegungen das fast völlige Fehlen von empirischen Untersuchungen nicht kompensieren können, aber doch bei der Begründung von kreativen Methoden von Bedeutung sein könnten (vgl. ebd., S. 31–32).

„Als kreative Methoden werden hier solche Techniken bezeichnet, die Ausdrucks- und Handlungsmöglichkeiten in einem bestimmten Genre künstlerische Arbeit mit dem Ziel fördern, dadurch zur Bewältigung psychischer und sozialer Probleme beizutragen“ (ebd., S. 13). Und eine der Quellen, „aus der kreative Methoden stammen, sind die Künste selbst“ (ebd., S. 14).

Kruse (1997) bezieht seine Untersuchungen auf psychosoziale Arbeitsfelder, das heisst, seine Ergebnisse haben über den künstlerisch-ästhetischen Bereich hinaus Gültigkeit, was eine Übertragung auf die Psychomotoriktherapie sehr begünstigt.

Inwiefern kreative Methoden – zu denen die Improvisationstechniken des Theaters zweifellos gehören – günstige Auswirkungen auf die kreativ tätige Person haben, sei in folgender Zusammenfassung dargestellt.

Es entwickelt sich die Fähigkeit, „auf Neues adäquat reagieren zu können, nicht in Routinen stecken zu bleiben, Veränderungen akzeptieren zu können“ (ebd., S. 46), was bei der Bewältigung von psychosozialen Herausforderungen eine Voraussetzung ist und die Spontanität fördert. Die improvisierende Person lernt ihren Gefühlen zu folgen und kognitiv flexibel zu sein. Je geübter eine Person darin ist, desto mehr Vertrauen gewinnt sie in ihre Spontanität und muss demnach in

schwierigen Situationen weniger auf alte Lösungsmuster zurückgreifen (vgl. ebd.).

Durch aktiven (kreativen) Umgang mit Geschichten, Metaphern und Werten wird das eigene Leben verständlicher und der Zugang zu anderen Menschen begünstigt, was als soziale Kompetenz bezeichnet werden kann. Soziale Kompetenz ist eine wichtige Voraussetzung, um andere zu verstehen und adäquat auf sie zu reagieren (vgl. ebd.).

Kreative Methoden fördern die Fähigkeit, bewusster mit den eigenen und den Gefühlen anderer umgehen zu können, was als emotionale Intelligenz bezeichnet werden kann. Emotionale Intelligenz, wozu auch die Empathie gerechnet wird, ist von universeller Bedeutung für die Lebensbewältigung (vgl. ebd.).

Ebenfalls gefördert werden das Vertrauen in die Möglichkeiten des gemeinsamen Handelns und die dadurch entstehenden Beziehungen, die als eine der wichtigsten Ressourcen für die Bewältigung von Problemen angesehen werden können. Die Fähigkeit, „mit Empathie und an eigenen Bedürfnissen orientiert Beziehungen eingehen zu können, ... scheint oft an inneren Problemen, mit unglücklichen Bindungserfahrungen und entsprechend eingeschränkter Beziehungsfähigkeit verbunden zu sein“ (ebd., S. 47). Dem kann mit kreativen Methoden korrigierend entgegen gewirkt werden (vgl. ebd.).

Kreative Methoden bringen „die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und mit Interesse und Engagement an einer Sache zu bleiben“ (ebd., S. 47) mit sich, eine wichtige Erfahrung, die sich auf andere Realitätsbereiche übertragen lässt (vgl. ebd.).

Und zu guter Letzt die Fähigkeit zu spielen, was eine wichtige Voraussetzung ist, um sich im Alltag regenerieren und gesund halten zu können. Spiel, „Humor,

Wie Abb. 2 anschaulich zeigt, ist ein Improvisierender (Subjekt) herausgefordert, aus dem Moment heraus Ideen zu generieren, die er mit dem zur Verfügung stehenden Material (Bühne, Requisiten, eigener Körper, Stimme etc.) künstlerisch ausdrückt (Spiel mit dem Fiktiven). Dies in der Absicht, dass eine Interaktion mit dem Umfeld (andere Mitspieler oder Publikum) entstehen kann.

In diesem komplexen Geschehen, ist die Beziehung zwischen dem Improvisierenden und seinem Spiel mit dem Fiktiven speziell zu erwähnen. Im herkömmlichen (klassischen) Theater spielt der Schauspieler eine vorher einstudierte (fiktive) Rolle. Er ist nicht die Rolle, er spielt sie. Im Improvisationstheater hingegen ergibt sich eine Verwischung der Differenzierung und Trennung von Rolle/Figur und eigener Person.

In einem Theater als Ereignis im Hier und Jetzt ist also – laut Lehmann – der Körper des Spielers nicht mehr vorrangig dazu da, einen Sinn szenisch auszudrücken, er bietet vielmehr anstelle der Verkörperung einer Figur die Präsenz seiner Person dar. Das Spiel wird nicht mehr verstanden als fiktives, auf die Intentionen von der abgebildeten Rollenfigur abgestimmtes, sondern die unmittelbare Kommunikation mit dem Zuschauer ist konstitutiv. (Meyer, 2005, S. 370–371)

Das bedeutet, die Person des Improvisierenden wird im Spiel für das Publikum selbst zur Rolle. Dies bedingt ein hohes Bewusstsein über die eigene Wirkung, den eigenen Ausdruck (körperlich, verbal, stimmlich) und die „Gebundenheit“ an die Improvisationsabsicht. „Verliert ein Improvisierender die ‚theatrale‘ Absicht aus den Augen, so ist es mehr ein beliebiges Ausagieren psychischer Zustände, dass weder Interaktion noch Auseinandersetzung mit der Umwelt ermöglicht und damit den Kontakt zur (Aussen-)Welt abreißen lässt.“ (Meyer, 2005, S. 284-285)

Abb. 3: Modell der Improvisation als Energiefeld zwischen den Polen ‚individuelle Freiheit‘ und ‚künstlerische Gebundenheit‘ (ebd., S. 285)

Selbst zum Instrument zu werden beinhaltet eine gewisse Intimität, die Improvisierende aushalten können müssen, und eine Begrenzung auf die eigenen physischen und psychischen Möglichkeiten.

Wenn man spontan vor einem Publikum improvisiert, muss man akzeptieren, dass sein Innerstes sich dabei offenbart. Dasselbe gilt für jeden Künstler. Wer ein Arbeiterstück schreiben will, sollte besser aus der Arbeiterklasse kommen. Wer ein religiöses Stück schreiben will, der sei religiös. Ein Künstler muss akzeptieren, was seine Fantasie ihm eingibt, sonst zerstört er sein Talent. (Johnstone, 1997, S. 188–189)

Dazu kommt, dass Improvisation – wie schon weiter oben im Text betont – auf einen präzisen Moment in der Gegenwart konzentriert ist, in dem die Szene gestaltet wird. Das ist zwar aufregend, aber auch höchst riskant, denn die Szene kann wunderbar oder eben auch gescheitert, banal sein. Und unter Umständen dazu stehen zu müssen, dass das eigene Innere die Quelle der gescheiterten bzw. banalen Szenenschöpfung ist, kann Angst auslösen. Dadurch besteht die Gefahr, dass aus Angst auf Gewohnheiten und Klischees zurückgegriffen wird.

Dann gilt es erstens an der Angst zu arbeiten, d. h. in der Probenarbeit herauszufinden, woher die Angst kommt, wovor die SpielerInnen Angst haben, und durch das Training Sicherheit und Selbstvertrauen aufzubauen. Zweitens muss die Auseinandersetzung mit Klischees stattfinden und darin liegt eine Chance für die Erweiterung von Wahrnehmungen, Erfahrungen und Ansichten der SpielerInnen. (Dörger, 1997, S. 79)

Scheitern ist ein ständiger Begleiter im improvisatorischen Theater und bedeutet, persönliche Vorstellungen, wie etwas zu funktionieren und sein hat, werden immer wieder zerstört und in möglicherweise neue Vorstellungen übergeführt. Improvisieren fördert die Fähigkeit Fehler machen zu können und dürfen, entwickelt Mut zum Risiko, wodurch Neues und Ungewohntes ermöglicht wird, das sich rückblickend oftmals als gute Lösung der szenischen Herausforderung erweisen kann (vgl. Dörger, 1997, S. 78–79).

Daraus kann durchaus abgeleitet werden, dass Theaterimprovisation ein Heraus-treten aus den gewohnten Mustern benötigt, die durch die eigene Lebensge-schichte (Erziehung, Schule, Beziehungen etc.) entstanden sind. Das eigene Denken und Handeln muss sich von Leit- und Glaubenssätzen, von moralischen Geboten sowie von übernommenen Konzepten (vgl. Tab.1) befreien, die oft we-nig mit der direkt empfundenen Realität zu tun haben oder sie stark beschneiden und einschränken. Theaterimprovisation trainiert einen alternativen Handlungs-modus, der mehr vom aktuellen sensorischen Empfinden und dem Sein im Mo-ment geleitet wird als von dem, was man über die Situation weiss oder denkt. Was nicht heisst, dass Wissen und Denken schlecht sind, aber sie können in der Theaterimprovisation keine übergeordnete Stellung einnehmen.

Leit- und Glaubenssätze	Ich sollte ... Ich müsste ... Ich weiss noch zu wenig. Ich weiss nicht, wie das geht. Das kann ich nicht. Zuerst denken, bevor du handelst! Etc.
Moralische Gebote	Man darfst nicht ... Man soll lieb, freundlich, hilfsbereit ... sein ... Etc.
Übernommene Konzepte	Psychologische Theorien Pädagogische Konzepte (Neuro-)Biologische Sichtweisen Etc.

Tab. 1: Anschauungsbeispiele für Leit- und Glaubensmuster, Moralische Gebote, über-nommene Konzepte.

2.3.2.3 Zweiter Übertrag auf die Psychomotoriktherapie

Im Wissen, dass dies sicher nicht auf alle zutrifft, sei hier auf Grund der bisheri-gen Ausführungen folgende These abgeleitet:

Theaterimprovisation könnte eine geeignete Methode sein, um Psychomotoriktherapeuten für ihren Beruf zu befähigen.

Denn die Auswirkungen deren Praktizierung sind eine Entwicklung von Fähigkeiten, die in der Improvisation an sich und der pädagogisch-therapeutischen Begleitung von Kindern wichtig sind.

Die These sei noch erweitert:

Theaterimprovisation würde zur Professionalität von Psychomotoriktherapeuten Wesentliches beitragen.

Übertragen auf die vier Säulen der Professionalität nach Nussle-Stein (vgl. Kapitel 2.2 ff), führt Theaterimprovisation zu folgenden Punkten, die direkt in die Arbeit in der Psychomotoriktherapie übertragen oder integriert werden können:

1. *Erweiterung der interaktionalen und interpersonellen/sozialen Kompetenzen* durch Training der Empathie- und Kommunikationsfähigkeit, der emotionalen Kompetenz, der Beziehungsgestaltung, der Selbstwahrnehmung und Selbstregulierung.
2. *Erweiterung der Ergebnisreflexionskompetenz* durch praktische Selbsterfahrung und Selbstreflexion (die mit verpflichtender Eigentherapie in der Ausbildung schwieriger einzufordern wäre – jedoch in den meisten sonstigen Therapieausbildungen gefordert ist).
3. *Erweiterung der Methodenkompetenz* durch Aneignung von Übungen, Verfahren und Interventionstechniken.

2.3.2.4 Rahmenbedingungen und Strukturen der Improvisation

Wie die bisherigen Annäherungen aufzeigen, handelt es sich bei der Theaterimprovisation um hochkomplexe Vorgänge, die immer wieder neu geschaffen werden müssen. Und gerade weil Improvisation nur im Jetzt Wahrnehmbares ent-

stehen lässt, das im nächsten Moment schon wieder verschwunden ist, braucht dieses flüchtige Phänomen geeignete Rahmenbedingungen und Strukturen.

Dazu gehören unter anderem:

- Eine Vorbereitungsphase, in der die nötige Umgebung, Atmosphäre und Präsenz geschaffen wird, in der die Erfahrung stattfinden kann. Dazu gehört ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Leitung und Spielenden mit klar definierten Funktionen. Zur Aufgabe der Leitung gehört es, „die Improvisation didaktisch und/oder methodisch angemessen zu reduzieren“ (Meyer, 2005, S. 555), und dafür zu sorgen, dass „der Spielfluss in einem bestimmten Raum für eine gemeinsam bestimmte Zeit aufrechterhalten bleibt“ (ebd., S. 556).
- Es braucht „[d]ie Festlegung gemeinsamer Spielregeln und Vereinbarungen (Zeit/Raum/Inhalt etc.) und in der Regel einen Spielleiter/Moderator/Regisseur“ (ebd., S. 376). Eine ausserordentlich *wichtige Spielregel ist das Akzeptieren, Annehmen der Impulse, die angeboten werden*. Dabei kann ein Impuls aus dem eigenen Inneren, von einem Mitspieler oder einem äusseren Objekt kommen. Wird ein Impuls, der auftaucht, nicht akzeptiert, ist das eine Form von Blockieren. Gemäss Johnstone ist Blockieren „eine Form von Aggressivität“ (Johnstone, 1997, S. 160). Dies wird nachvollziehbarer, wenn wir der Einfachheit halber Aggression als Strategie zur Bewältigung potenziell gefährlicher Situationen verstehen. Theaterimprovisation ist für die meisten Menschen sehr herausfordernd, mit Angst verknüpft nicht zu genügen, es nicht zu können, und dementsprechend eine potenziell gefährliche Situation. In den Worten von Johnstone: „Jeder Schauspieler neigt dazu, das Angebot des anderen abzulehnen. Er will Zeit gewinnen, sich eine gute Idee ausdenken, um dann zu versuchen, den Partner zum Mitmachen zu zwingen. Das Motto ängstlicher Improvisationsspieler lautet: ‚Im Zweifelsfall, sag NEIN!‘“ (ebd., S. 161). Dies will das Publikum auf der Bühne aber nicht sehen, im Theater ist es attraktiver, wenn der Schauspieler *Ja* sagt zu dem Geschehen, das wir im Leben nicht zulassen würden (vgl. ebd., S. 161). Dass gu-

te Improvisationsspieler telepathische Fähigkeiten zu haben scheinen, „liegt daran, weil sie alle Angebote akzeptieren – was kein ‚normaler‘ Mensch tun würde. Sie akzeptieren auch Angebote, die gar nicht beabsichtigt waren“ (ebd., S. 168).

- Das Improvisationsereignis hat einen zeitlichen Rahmen, hat Anfang und Ende, und liegt vollkommen in der Verantwortung des Darstellers.
- Eine Reflexionsphase, die nach dem Improvisationsereignis stattfindet, da sich die Tätigkeit des Improvisierens und das gleichzeitige darüber nachdenken gegenseitig ausschliessen. Doch die anschließende Reflexion – man könnte auch sagen: die Metakommunikation über das Ereignis – sind ausserordentlich wichtig, um den künstlerisch-ästhetischen Selbstbildungs- und Selbstverwirklichungsprozess bewusst machen und integrieren zu können. Meyer zitiert in diesem Zusammenhang Mollenhauer, der davon spricht, dass sich der Spieler die künstlerische Objektivation (vgl. Abb. 2, S. 36) in einem reflexiven Ich-Selbst-Bezug vergewissern können muss (vgl. Meyer, 2005, S. 414 f).

2.3.2.5 Dritter Übertrag auf die Psychomotoriktherapie

Damit Psychomotoriktherapeuten in den Therapiestunden improvisieren können, benötigen sie reflektierte Eigenerfahrung und müssen in der Lage sein:

- den Raum spielfördernd einzurichten,
- die Angebote der Kinder spontan anzunehmen und aufzugreifen,
- die Beziehung zum Kind mit Achtsamkeit, Sensibilität und Präsenz zu gestalten, so dass das Kind Vertrauen in die eigenen Impulse entwickelt und sich deren Ausdruck im Rahmen gemeinsam ausgehandelter Regeln und Vereinbarungen erlauben kann;
- die Therapiestunde methodisch und didaktisch so zu gestalten, dass sich das Kind nicht in der Vielfalt und Beliebigkeit verirrt, sondern in einer angemessenen Reduktion selbst wesentlich erfährt. Dies bedingt zeitliche, örtliche, und inhaltliche Strukturen und Rahmenbedingungen.

- am Schluss der Stunde eine kindgerechte Reflexion durchzuführen, die es dem Kind ermöglicht, wesentliche Ereignisse während der Stunde auf sich selbst zu beziehen, so dass der Selbstbildungs- und Selbstverwirklichungsprozess bewusst verankert werden kann.

Das würde bedeuten, dass Psychomotoriktherapeuten Angebote, die aus ihrem Inneren, von den Kindern oder Objekten (mit Aufforderungscharakter) kommen, mehrheitlich akzeptieren müssten. Würden Psychomotoriktherapeuten dies tun, so müssten sie immer wieder von vorbereiteten Stundenverläufen und Stundenzielen abweichen, um improvisatorisch auf die nicht planbaren Angebote eingehen zu können.

Dass dies keine abwegigen Gedanken sind, stützt der systemisch-konstruktivistische Ansatz, der die individuelle Realitätsauffassung des Menschen betont, in der es keine objektive Wahrheit, sondern nur aus eigenen Erfahrungen mit sich und der Umwelt konstruierte Wirklichkeit gibt. D. h., es gibt weder richtig noch falsch, sondern nur unterschiedliche Wahrnehmungen und Konstruktionen der Wirklichkeit (vgl. Möllers, 2013, S.72 f). „Die Wirkung einer psychomotorischen Intervention stellt sich als Ergebnis einer Kommunikation zwischen den Teilnehmern und den Pädagogen oder Therapeuten dar – dem psychomotorischen Dialog. Der psychomotorische Dialog gilt als Prinzip der psychomotorischen Förderung.“ (ebd., S. 73)

Resultiert die Wirkung einer psychomotorischen Intervention aus dem psychomotorischen Dialog, der weder richtig noch falsch kennt, so bildet dieser dritte Übertrag sozusagen eine Brücke zum ersten:

Ein Psychomotoriktherapeut muss improvisieren können!

3 Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

In dieser Bachelorarbeit wird untersucht, was für einen Psychomotoriktherapeuten wichtige Bausteine sind, damit er in der PMT improvisieren kann, ohne beliebig zu werden, bzw. seine improvisatorische Arbeitsweise den Ansprüchen der „vier Säulen der Professionalität“ nach Nussle-Stein (2006) genügen. Weiter wird darauf eingegangen, wie sich ein Psychomotoriktherapeut diese Bausteine erwerben kann, was er kennen und können muss.

3.1 Bausteine

Zusammenfassend kann die Fragestellung „Welches sind die Bausteine von professioneller Improvisation in der Psychomotoriktherapie?“ folgendermassen beantwortet werden:

Die Bausteine sind eine geschulte

1. Kreativität: insbesondere Intuition, Fantasie, Sensibilität und Spontanität
2. Fähigkeit Geschichten, Metaphern und Werte von sich und anderen zu verstehen
3. emotionale Intelligenz
4. Beziehungsfähigkeit
5. Konzentrationsfähigkeit
6. Spielerfahrung und Spielfähigkeit
7. Fähigkeit Impulse zu akzeptieren und anzunehmen (auch ungewollte)

Dabei ist jedoch wichtig, dass die sieben erwähnten Bausteine, die einander zu einem grossen Teil bedingen, gleichzeitig den Ansprüchen an Professionalität genügen (vgl. die vier Säulen der Professionalität nach Nussle-Stein (2006)). Das bedeutet, sie sollten mit Fach- und Methodenkompetenz einhergehen, was ge-

mäss Studienführer 2014–17 der HfH im Studium vermittelt wird und damit abgedeckt sein sollte.

Es bedeutet aber auch, dass diese Kompetenzen von interaktionaler und interpersoneller/sozialer Kompetenz (vgl. die dritte Säule der Professionalität nach Nussle-Stein, 2006) und Ergebnisreflexionskompetenz (Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, Selbstintegration und Selbsterkenntnis) durchdrungen sein sollten, was beides in der praktischen Umsetzung von diversen kreativen Methoden, insbesondere der Theaterimprovisation, erfahren, geschult und vermittelt wird.

Von allen erwähnten Bausteinen nimmt die Kreativität, verstanden als zentrales Verbindungsglied von Produktivität, Intuition, Fantasie, Sensibilität und Spontaneität, eine wichtige Stellung ein. Dies darum, weil die Schulung der Kreativität Fähigkeiten fördert, die zur Erweiterung und Verbesserung von allen anderen Bausteinen führt. In pädagogisch-therapeutischen Arbeitsfeldern sind davon vor allem die Intuition und Sensibilität, verstanden als besondere Wahrnehmungsfähigkeit, wichtig, weshalb sie im folgenden Abschnitt 3.2 vertieft betrachtet werden.

3.2 Wie schult man Intuition und Wahrnehmung?

Die Medizinerin und Heilpädagogin Gäch erstellte ein „triales Konzept“ (Gäch, 2000, S. 159) dafür, wie Intuition geschult, wie sie erlernt werden kann. Dieses Konzept beinhaltet (vgl. ebd.):

1. Wissenschaftliche Grundlagen,
2. Praxisbezug mit handlungsorientiertem Lernen,
3. künstlerisches Üben zur individuellen Fähigkeitsentwicklung.

Im Weiteren wird hier ausschliesslich auf den dritten Punkt, das künstlerische Üben, eingegangen, da es sich als besonders geeignet für die Psychomotoriktherapie zeigt. Rollenspiele sollen geübt werden, um das Einfühlen zu schulen, auch

Gesprächsführung, Erzählen bzw. „allgemein gutes Sprechen als Basis der Kommunikation“ (ebd., S. 160). Aber auch „allgemeinere Aspekte der Schulung einer differenzierten Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit durch künstlerisches Üben“ (ebd.). Durch dieses sollen nämlich die „Grundfähigkeiten des diagnostischen Erkennens und therapeutischen Handelns“ entwickelt, gefördert und vertieft werden (vgl. ebd.). Gäck schlägt das naturalistische Zeichnen als „Beobachtungsübungen“ vor, um einen „genaueren Blick für das Detail“ und einen „Blick für das Charakteristische der Naturerscheinungen“ sowie deren „Stellung im Gesamtzusammenhang“ zu entwickeln (vgl. ebd.). Durch „plastisches Üben“, d. h. durch Arbeit mit Ton, soll „in die Bildvorgänge von Entstehung, Verwandlung und Auflösung von Formen und damit in Entwicklungs- und Wachstumsprozesse überhaupt“ (ebd., S. 161) eingeführt werden. Dadurch werde im weiteren Sinne die „differenzierte Fähigkeit des Mitgehens und Sichabgrenzens“ geübt, welche eine grundlegende Bedingung des Selbstkonzeptes in jedem therapeutischen Beruf darstelle. Durch „musikalisches Üben“ (ebd., S. 162) werde „Zugang zu inneren seelischen Qualitäten“ geschaffen was das „innere Erleben von zeitlichen Entwicklungsvorgängen“ schule (vgl. ebd.). Dadurch würden die Fähigkeit des Horchens und somit die Dialogfähigkeit begünstigt – die Basis der Therapiefähigkeit. Als Viertes empfiehlt die Heilpädagogin „sprachkünstlerisches Üben“, um die Grundlagen für Rollen- und Theaterspiel zu schaffen (vgl. ebd., S. 163).

Goldberg (1988) ist der Ansicht, dass „regelmässige Meditationsübungen das wirkungsvollste Mittel zur Steigerung der Intuitionsfähigkeit sind“ (S. 238). Zudem empfiehlt er Yoga-Übungen, insbesondere *asanas*, da sie für den Spannungsabbau und die Beruhigung des Geistes wirksam seien (vgl. ebd., S. 243). Als weiteres Mittel sollen Atemübungen für eine Beruhigung und Belebung des Nervensystems ausgeübt werden (vgl. ebd., S. 246). Zudem würde man mit Verringerung der Muskelspannung innere Ruhe und Gelassenheit fördern und dadurch „Intuition anlocken“ (ebd., S. 249). Auch Kaufmann und Albisser (1997, S. 55) verweisen auf Literatur (z. B. *Intuition Workout* von Rosanoff), die verschiedene Entspannungs- und Meditationstechniken empfehlen, um „den Boden der Intuition“ zu trainieren und vorzubereiten.

4 Diskussion und kritische Betrachtung

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit und die Frage nach weiterem Forschungsbedarf diskutiert und kritisch betrachtet werden.

Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit den Strukturen und Bedingungen von Improvisation, vor allem im Bereich des Theaters, konnten wichtige Bausteine herausgeschält werden, die sich in die Psychomotoriktherapie übertragen lassen. Dies kommt einer Schärfung des Bewusstseins gleich, was ein Psychomotoriktherapeut in seinem Werkzeugkasten haben muss, damit er in einer Therapie-stunde mit den Kindern improvisieren kann (vgl. erster Übertrag, S. 32). Dies allein stellt schon hohe Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung eines Psychomotoriktherapeuten, sichert aber noch nicht den Anspruch an Professionalität. Auch wenn beim Therapeuten alle Bausteine vorhanden sind, ist die Gefahr immer noch gegeben, dass eine Improvisation, gemessen am Rahmen seines Auftrages, als beliebig qualifiziert werden könnte. Daher müssen zusätzlich Fach- und Methodenkompetenz vorliegen, die mit den geschulten Bausteinen der Improvisation einhergehen. Erst dadurch wird der Anspruch an Professionalität erfüllt. Da jedoch während der Improvisation die Aufmerksamkeit des Psychomotoriktherapeuten im kreativen Geschehen des Momentes gebunden ist und nicht beim logisch-analytischen Verstand sein kann, muss die Verbindung zum Fach- und Methodenwissen als Basis und implizit vorhanden sein.

Es kann die Metapher der Theaterbühne zur Veranschaulichung gebraucht werden: Fach und Methodenkompetenz bilden den Bühnenhintergrund, vor dem das kreative Geschehen stattfindet. Ein Schauspieler bereitet sich im Hintergrund für den Auftritt vor, er überprüft, ob er alles mit dabei hat, wärmt den Körper und die Stimme systematisch auf und denkt noch ein letztes Mal über das Thema nach, worüber er gleich improvisieren soll. Dann, kaum auf der Bühne, sind alle Vorbe-

reitungen vergessen, der Schauspieler ist nur noch am agieren und reagieren. Dazu braucht er die geschulten Bausteine.

Damit diese Verbindung von Fach-, Methoden- und Improvisationskompetenz – man könnte auch sagen: der Transfer von Theorie zu Praxis – gelingen kann, braucht es Erfahrung. Es ist die Erfahrung, die den Anfänger zum Meister macht. Erst dem Meister gelingt es, die Fach- und Methodenkompetenz aus dem Hintergrund implizit mitschwingen zu lassen.

Was wir in unserer Arbeit nicht untersucht haben:

- Welcher Art müssen Fach- und Methodenkompetenz für einen Psychomotoriktherapeut sinnvollerweise sein?
- Was sind die quantitativen und qualitativen Bedingungen für die Schulung der Bausteine? Was würde dies für die Ausbildungszeit und -struktur bedeuten?
- Wo wäre die Schulung der Bausteine optimalerweise anzusetzen: in der Berufsausbildung oder in der Weiterbildung?
- Gibt es auch andere Improvisationsformen, mit denen die Bausteine geschult werden könnten?

5 Ausblick

In einem nächsten Schritt wäre eine Forschungsarbeit interessant, um herauszufinden, ob der Unterschied zwischen einer Studentengruppe, die wie oben vorgeschlagen in den Bausteinen geschult wird, und ihrer Kontrollgruppe signifikant ausfallen würde. Wie dies gemessen und evaluiert werden könnte, müsste auch erarbeitet werden.

Ebenfalls – und für uns die interessanteste Weiterführung – wäre die Erarbeitung eines Weiterbildungsangebots, die Psychomotoriktherapeutinnen in den sieben Bausteinen schult. Dafür müsste als nächstes ein Konzept erstellt und als Pilotprojekt ausprobiert werden.

Eine weitere Möglichkeit, die in unserem Interessens- und Kompetenzbereich liegt, sehen wir die Entwicklung von Baukästen. Darunter verstehen wir eine Art Kartenkoffer in zwei Variationen:

Variation 1: Ein Baukasten mit Anleitungskarten für die Selbstbildung in den sieben Bausteinen.

Variation 2: Ein Baukasten mit Anleitungskarten für die Arbeit mit den Kindern in der Therapiestunde in Anlehnung an bereits bestehende Kartensets wie z. B. im Themenzentrierten Theater das Set *Ich Du Wir*.

6 Literaturverzeichnis

Ackermann, K-E. (2000). Intuition und Behinderungsbegriff. In Buchka M. (Hrsg.), *Intuition als individuelle Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit in der Heilpädagogik* (S. 45–68). Luzern: Edition SZH/SPC.

Albrecht-Schaffer, A. (2006). *Theaterwerkstatt. 100 und eine Idee rund ums Theaterspielen*. (5. Aufl.). München: Don Bosco

Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin K., Uehli Stauffer, B. (2012). Mitschwingen und Resonanzbereitschaft. Eine Studie zu den theoretischen Konzeptionen und beruflichem Selbstverständnis von Psychomotoriktherapeutinnen. *Motorik*, 35, Heft 2, 1–8.

Aucouturier, B. (2006). *Der Ansatz Aucouturier – Handlungsfantasmen und psychomotorische Praxis*. Bonn: proiecta.

Buchka M. (Hrsg.) (2000). *Intuition als individuelle Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit in der Heilpädagogik*. Luzern: Edition SZH/SPC.

Dell, Ch. (2002). *Prinzip Improvisation*. Köln: Verlag der Buchhandlung Walter König.

DIMDI Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (2014). *ICF*. Zugriff am 22.01.2017 unter <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/>

Donner, P. (2003). *Improvisationstheater als psychosoziales Erfahrungsfeld*. Veröffentlichte Diplomarbeit, Technische Universität, Berlin. Zugriff am 11.02.2017 unter http://www.impro-theater.de/dmdocuments/wissenschaft/Improvisationstheater_als_psychosoziales_Erfahrungsfeld_Petra_Donner.pdf

Dörger, D. (1997). Improvisationstheater und mögliche Wirkungen. In O. Kruse (Hrsg.), *Kreativität als Ressource für Veränderung und Wachstum. Kreative Methoden in psychosozialen Arbeitsfeldern: Theorien, Vorgehensweisen, Beispiele* (S. 75–107). Tübingen: dgvt.

Dörger, D. & Nickel, H.-W. (2008). *Improvisationstheater. Das Publikum als Autor. Ein Überblick*. Uckerland: Schibri.

Dreyfus, H. L., Dreyfus, S. E. (1987). *Künstliche Intelligenz. Von den Grenzen der Denkmachine und dem Wert der Intuition. Aus dem Amerikanischen von Michael Mutz*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.

Duden (n. d.), Zugriff am 28.12.2016 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung>

Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. München: Reinhardt.

Gäch, A. (2000). Therapeutische Förderung und Entwicklung der Intuitionsfähigkeit. In Buchka M. (Hrsg.). *Intuition als individuelle Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit in der Heilpädagogik* (S. 157–166). Luzern: Edition SZH/SPC.

Gahleitner, S. B., Reichel, R., Schigl, B., Leitner, A. (Hrsg.) (2014). *Wann sind wir gut genug? Selbstreflexion, Selbsterfahrung und Selbstsorge in Psychotherapie, Beratung und Supervision*. Weinheim und Basel: Beltz.

Goldberg, P. (1988). *Der zündende Funke – die Kraft der Intuition*. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.

Goleman, D. (2015). *EQ Emotionale Intelligenz* (24. Auflage). München: DTV.

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. *Bachelor. Logopädie und Psychomotoriktherapie. Studienführer 2014–2017*. O. O., n. d.

Johnstone, K. (1997). *Improvisation und Theater*. (3. Aufl.). Berlin: Alexander.

Kanton Zürich, Bildungsdirektion, Volksschulamt. (n. d.) *Schulische Standortgespräche (SSG)*. Zugriff am 22.01.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg.html

Kaschubowski, G. (2000). Der Intuitionsbegriff von Rudolf Steiner und seine Bedeutung für die heilpädagogisch-diagnostische Fragestellung. In Buchka M.

(Hrsg.). *Intuition als individuelle Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit in der Heilpädagogik* (S. 35–44). Luzern: Edition SZH/SPC.

Kaufmann, L., Albisser, A. (1997). *Intuition und Ergotherapie. Diplomarbeit Juli. Kurs 36*. Schule für Ergotherapie Zürich.

Kruse, O. (1997). Kreativität und Veränderung. Modellvorstellungen zur Wirksamkeit kreativer Methoden. In O. Kruse (Hrsg.), *Kreativität als Ressource für Veränderung und Wachstum. Kreative Methoden in psychosozialen Arbeitsfeldern: Theorien, Vorgehensweisen, Beispiele* (S. 13–53). Tübingen: dgvt.

Meyer, K-A.S. (2005). *Improvisation als flüchtige Kunst. Und die Folgen für die Theaterpädagogik*. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades des Doktors der Philosophie, Fakultät Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften, Fachbereich Theaterpädagogik, Universität der Künste Berlin.

Möllers, J. (2013). *Psychomotorik. Methoden in Heilpädagogik und Heilerziehungspflege*. (4. Aufl.). Köln: Bildungsverlag EINS.

Nieke, W. (2000). Intuition aus philosophischer und erziehungswissenschaftlicher Sicht. In Buchka M. (Hrsg.). *Intuition als individuelle Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit in der Heilpädagogik* (S. 11–24). Luzern: Edition SZH/SPC.

Nussle-Stein, C. (2006). *Professionalität und Qualität in Beratung und Therapie. Eine disziplinen- und theorie-/praxis-übergreifende Betrachtung*. Bern: Haupt. Kapitel 7, S. 216–279.

Psychomotorik Schweiz (2005). *Berufsordnung vom 21. Mai 2005*. Zugriff am 22.01.2017 unter https://www.psychomotorik-schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/infothek/verbandsdokumente/2005_berufsordnung_psychomotorik_schweiz.pdf

Revenstorf, D. (2008). Therapeutische Kompetenz und Methodenäquivalenz. *Vortrag gehalten auf dem Symposium „Zukunft der Psychotherapie“ der Bundespsychotherapeutenkammer*. 9. März 2008, in Berlin.

Schiepek, G. (2014). Selbstreflexion und Selbsterfahrung aus neurobiologischer Sicht. Ein Plädoyer für professionelle Praxis in komplexen biopsychosozialen Systemen. In Gahleitner, S. B., Reichel, R., Schigl, B., Leitner, A. (Hrsg.). *Wann*

sind wir gut genug? Selbstreflexion, Selbsterfahrung und Selbstsorge in Psychotherapie, Beratung und Supervision (S. 32–48). Weinheim und Basel: Beltz

Schmid, B., Gérard, Ch. (2008). *Intuition und Professionalität. Systemische Transaktionsanalyse in Beratung und Therapie*. Heidelberg: Carl-Auer.

Schnocks, D. (2013). *Mit C. G. Jung sich selbst verstehen. Acht Erkenntnisaufgaben auf unserem Individuationsweg*. Stuttgart: Kohlhammer.

Seewald, J. (2007). *Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie*. München: Ernst Reinhardt.

Spörri, R. (1977). *Commedia dell'arte. Eine Auswahl von grotesken Figuren aus der phantasievollsten Theater-Epoche aller Zeiten*. Wädenswil: Stutz & Co.

Stettler, K. (2013). *Intuition in der Beratung. Möglichkeiten und Grenzen von intuitivem Vorgehen in systemisch-lösungsorientierter Beratung. MAS Thesis*. Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Hochschule für Soziale Arbeit, Olten. MAS Systemisch-lösungsorientierte Kurzzeitberatung und -therapie. Bern, November.

von Schlippe, A. (2010). Rösselsprünge, Improvisation und die Möglichkeit des Anderssein. *Systema*, 2, 126–129

Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen – Einführung in die Personenzentrierte Spielpsychotherapie*. (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

Weintz, J. (2008). *Theaterpädagogik und Schauspielkunst. Ästhetische und psychosoziale Erfahrung durch Rollenarbeit*. (3. Aufl.). Uckerland: Schibri.

Wintsch, H. (2000). Intuition in der Psychotherapie. In Buchka M. (Hrsg.). *Intuition als individuelle Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit in der Heilpädagogik* (S. 97–106). Luzern: Edition SZH/SPC.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Zulliger, H. (2007). *Heilende Kräfte im kindlichen Spiel. Das Spiel ist die eigentliche Sprache des Kindes. Dieses Buch will helfen, sie zu erlernen und therapeutisch zu nutzen.* (8. unveränderte Aufl.). Magdeburg: Klotz.

Anhang A: Therapeutische Kompetenzen

Anhang B: Formular zur Vor- und Nachbereitung einer Therapiektion

Vorüberlegungen für die Therapiestunde (Umfang 2–3 S.)

Vornamen der Kinder:

Alter/Klasse:

Anzahl Therapiestunden:

Name der StudentIn:

Datum:

1. Ausgangslage (Problemstellung und Ressourcen, allgemein und auf Stunde bezogen)

Ressourcen und Problemstellungen evtl. Veränderungen der Ausgangslage

2. Zielsetzungen (übergeordnete Therapieziele und spezifische Stundenziele)

2.1 „Übergeordnete Therapieziele“

Kind 1

Kind 2

2.2 „Spezifische Stundenziele“

Kind 1

Kind 2

Evtl. Gruppe

Stundenziele für Studentin

3. Durchführung / Umsetzung (Stundeninhalte, Angebote, TherapeutInnenverhalten)

3.1. Möglicher Verlauf einer Therapiestunde

Beginn:

Hauptteil:

Abschluss:

Reflexionsmöglichkeiten / mögliche Problemsituationen und sinnvolle Reaktionen bzw. Alternativangebote

Mögliche Angebote, Arbeitsmittel

3.2. TherapeutInnenverhalten

Mögliche Beziehungsangebote:

Zürich, April 2014: U. Degen und M. Häusler

Nachbereitung der Therapiestunde (Umfang 3–5 S.)

Vornamen der Kinder:

Alter/Klasse:

Anzahl Therapiestunden:

Name der StudentIn:

Datum:

1. Ausgangslage (s. Vorüberlegungen / Veränderungen?)
Was war an der Ausgangslage heute speziell?
2. Zielsetzungen (s. Vorüberlegungen / Veränderungen?)
<ul style="list-style-type: none"> - Welche Stundenziele wurden erreicht? - Gab es Zielverlagerungen?
3. Durchführung / Verlauf der Stunde (beschreibend)
<p>3.1. Verhalten des/der Kindes/Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was habe ich beobachtet? - Wie haben die Kinder auf die Angebote reagiert? - Welche Impulse sind von den Kindern ausgegangen? - Wie haben die Kinder die Reflexionsmöglichkeiten genutzt?
<p>3.2. TherapeutInnenverhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie habe ich mich wahrgenommen (subjektives Erleben)? - Wie habe ich die Kinder erlebt? - Welche Gefühle kamen bei mir auf? - Wie haben diese meine Handlungen beeinflusst?
4. Interpretation / Hypothesen / Erklärungsmodelle / Theoretische Bezüge
<ul style="list-style-type: none"> - Wie interpretiere ich das Verhalten der Kinder? - Welche Hypothesen kann ich bilden? - Welche theoretischen Bezüge / Modelle kann ich als Erklärungs- oder Verstehenshilfe beiziehen?
5. Handlungsalternativen
<p>Nach der Besprechung / Reflexion der Therapiestunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Alternativen hätte ich gehabt? - Welche Angebote hätte ich auch machen können? - Wie hätte ich auch reagieren können?
6. Quintessenz und Überlegungen zur nächsten Stunde
<ul style="list-style-type: none"> - Welches sind für mich die wichtigsten Erkenntnisse? - Wie könnten diese in die nächste Therapiestunde einfließen?

Zürich, April 2014: U. Degen und M. Häusler

Anhang C: Psychomotorische Abklärung des Schulamts Stadt Zürich

Psychomotorische Abklärung

Nach dem Schulischen Standortgespräch (SSG) wird dieser Teil des Berichts erstellt.

! Eine Kopie dieses Berichts geht an die Eltern ! Umfang ca. 1–2 Seiten

Personalien

Name, Vorname des Kindes:

Geburtsdatum, Alter:

Name, Vorname der Eltern:

Adresse / Tel.:

Schule, Klasse, Lehrperson:

Anmeldungsgrund

Wann wurde das Kind von wem und aus welchen Gründen angemeldet?

Informationsbasis

Chronologische Aufzählung und Datum bereits vorliegender Berichte und der durchgeführten Verfahren (Beobachtungssituationen, Tests, Gespräche, Schulisches Standortgespräch etc.)

Zusammenfassende Einschätzung

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Abklärung, die für Eltern und anmeldende Stelle relevant sind.

Beantwortung der Fragestellungen im Anmeldeschreiben.

Empfehlung und Förderziele, weiteres Vorgehen

Ist PMT auf Grund der Abklärungsergebnisse angezeigt oder nicht angezeigt? Förderziele in den vier Lebensbereichen aus „Aktivitäten und Partizipation“ und auch „Förderliche Umweltfaktoren“ auflisten. Einverständnis der Eltern für PMT. Beginn der PMT oder weitere Schritte, wenn keine PMT.

Ort, Datum

Unterschrift der Psychomotoriktherapeutin

Der Bericht geht an die Eltern (oder Erziehungsberechtigten). Mit Einverständnis der Eltern kann er anderen Personen zugänglich gemacht werden. Der Bericht ist vertraulich zu handhaben.

! Diese Vorbereitung bleibt bei der Therapeutin !

Abklärungsergebnisse handschriftlich oder elektronisch in untenstehende Struktur eintragen. Diese detaillierten Beobachtungen bilden Grundlage für den Bericht, für die Vorbereitung des Schulischen Standortgespräches und für die Therapieplanung. Nach dem Schulischen Standortgespräch (SSG) wird der Abklärungsbericht erstellt.

Entwicklung des Kindes

Stichworte aus dem Elterngespräch notieren. Eltern evtl. schon im Gespräch informieren, dass ihre Aussagen zur Entwicklung nicht im Abklärungsbericht erscheinen, aber zum Verständnis des Kindes wichtig sind.

Erster Eindruck

Eindruck, den das Kind in der Abklärung macht. Körperliche Faktoren (wie Aussehen, Grösse, Gewicht), wenn relevant für Problematik.

Aktivitäten und Partizipation

Def. Aktivitäten nach ICF: direkt beobachtbare Handlungen des Kindes (Bsp. rennen, zuhören)

Def. Partizipation nach ICF: Einbezogenheit in eine Lebenssituation (Bsp. Spiel mit andern)

Ergebnisse in den abgeklärten Bereichen beschreiben und beurteilen. Für die PMT werden die nebenstehend aufgeführten vier Lebensbereiche empfohlen, die jedoch durch weitere Bereiche ergänzt werden können.

- **Allgemeines Lernen**
- **Umgang mit Anforderungen**
- **Bewegung und Mobilität**
- **Umgang mit Menschen**

Umfeldeinflüsse

Umweltfaktoren nach ICF: Hemmende oder fördernde Einflüsse auf das Kind? (Bsp. Abklärungssituation, Unterstützung durch Eltern, Lehrperson, Geschwistersituation, Wohnsituation, Klassensituation, Medikamente etc.)

Körperfunktionen, Körperstrukturen

Def. Körperfunktionen nach ICF: Physiologische oder psychologische Funktionen. Weisen Ergebnisse normierter Tests auf Beeinträchtigung bewegungsbezogener Funktionen oder Wahrnehmungsfunktionen hin? (z. B. Koordination von Willkürbewegungen, visuelle Wahrnehmung)

Def. Körperstrukturen nach ICF: Anatomische Teile des Körpers, wie Organe, Gliedmassen. Gibt es Auffälligkeiten, die allenfalls medizinisch weiter abgeklärt werden müssten oder bereits sind? (z. B. besondere Fussstellung)

Selbsteinschätzung, emotionale Befindlichkeit

Subjektive Erfahrungsebene des Kindes: Äusserungen, die das Kind betreffend seinem Erleben macht. Emotionen, die das Kind ausdrückt